

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Kippeffekt an Schulen:

Verständnis, Monitoring und Steuerung auf Klassenebene anhand der Aktivitäten nach ICF

eingereicht von: Regula Nötzli Bachmann

Begleitung: Simona Altmeyer

Datum: 15. November 2022

Abstract

Der Kippeffekt an Schulen führt bei den betroffenen Schülerinnen und Schülern zu einem tieferen Leistungsniveau, als dies die individuellen Voraussetzungen prognostizieren würden. Die Gründe liegen im tiefen sozioökonomischen Status, gekoppelt mit Migration in Verbindung mit einer ausgeprägten räumlichen Segregation im Einzugsgebiet der Schule. Die Bildungspolitik ist diesem Phänomen bisher mit QUIMS-Geldern, DaZ-Unterricht und dem Ausbau von Tagesstrukturen begegnet. Das grundsätzliche Problem der fehlenden Durchmischung der Schulen wurde nicht angegangen. In dieser Arbeit wird der Kippeffekt an Schulen auf der Klassenebene beschrieben und die Frage gestellt, inwiefern der Kippeffekt durch eine veränderte Schülerzuteilung auf Klassenebene beeinflusst werden kann. Als Monitoring- und Steuerungsinstrument dienen die zehn Aktivitäten nach ICF. Die Arbeit weist eine mehrfache Benachteiligung der Schülerinnen und Schüler der betroffenen Schulen nach und schliesst mit einem Appell an die Politik, bei der Schülerzuteilung und der Planung des Schulraumstandortes die räumliche Segregation zu berücksichtigen, um künftig den Kippeffekt zu verhindern.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Fachliche Einordnung.....	5
2.1	PISA 2000	5
2.2	Volksschulgesetz (VSG) des Kantons Zürich.....	6
2.3	Sonderpädagogisches Angebot und Lehrplan 21.....	8
2.3.1	Gesetzliche Grundlagen	8
2.3.2	Die drei Förderstufen	10
2.4	ICF: Bereiche der Aktivitäten und der Teilhabe.....	11
3	Studien zum Kippeffekt.....	13
3.1	Moser & Rhyn (2000).....	13
3.2	Coradi Vellacott (2007)	16
3.3	Moser, Angelone, Hollenweger & Buff (2011)	20
3.4	Dlabac, Amrhein & Hug (2021)	25
3.5	Zusammenfassung Kippeffekt.....	31
4	Fragestellung	33
5	Methodik	34
5.1	Instrumente.....	34
5.1.1	Monitoring-Instrument.....	35
5.1.2	Steuerungsinstrument.....	35
5.2	Vorgehen	36
5.2.1	Analyse Kippeffekt	36
5.2.2	Aktionsforschung	36
5.2.2.1	Intervention.....	37
5.2.2.2	Untersuchungsgruppen.....	37
5.2.2.3	Forschungsdesign	40
5.3	Methodenkritik	40
6	Ergebnisse	42
6.1	Merkmale des Kippeffektes.....	42
6.2	Auswertung der Wohngebiete und Zuteilung	46
6.3	Ergebnisse und Interpretation der Aktionsforschung.....	49
6.3.1	Ergebnisse der Aktionsforschung	49
6.3.2	Interpretation der Ergebnisse.....	54
7	Diskussion.....	57
8	Fazit	64
9	Schlusswort.....	66
	Literaturverzeichnis	67
	Abbildungsverzeichnis.....	70
	Tabellenverzeichnis.....	71

1 Einleitung

Die Schule Auhof ist eine von zwölf Schulen des Schulkreises Schwamendingen. Zu dieser Schule gehören vier Kindergärten, neun Unterstufen- und sechs Mittelstufenklassen sowie fünf Horte. Die Schule Auhof ist eine QUIMS-Schule. Die Schulleitung charakterisiert sie als Schule im sozialen Brennpunkt. Der Sozialindex der Schulgemeinde ist mit 120 maximal und mit Abstand höchste des Kantons Zürich. Der Sozialindex setzt sich aus der Ausländer-, Sozialhilfe- und Einkommensquote zusammen und widerspiegelt die Koppelung von Migration und Armut in Zürich-Schwamendingen (Bildungsstatistik des Kantons Zürich, 2022).

Die Schule Auhof profitiert von kantonalen und städtischen Massnahmen wie QUIMS, DaZ-Unterricht, Aufgabenstunden und einem gut ausgebauten Betreuungsangebot. Dennoch ist der Förderbedarf hoch. Für die Schulische Heilpädagogin oder den Schulischen Heilpädagogen bedeutet dies, eine Triage zu machen, welche Schülerinnen und Schüler mehr und welche weniger intensiv von der integrierten Förderung profitieren dürfen.

Anhand der folgenden drei Beispiele sollen die Konsequenzen für die Schülerinnen und Schüler an der Schule Auhof verdeutlicht werden:

Bei vielen Kindern mit Migrationshintergrund ist die Sprachproduktion in Deutsch noch wenig ausgebildet. Trotz grossem Förderbedarf im Bereich Sprache besuchen auf Kindergartenstufe nur etwa zwei Kinder pro Klasse die Logopädie-Therapie, weil bei diesen Kindern noch nicht unterschieden werden kann, ob die mangelnden Sprachkenntnisse die Ursache fürs nicht sprechen können sind oder ob der Grund eine Sprachentwicklungsverzögerung ist. So vergeht Zeit, die bei Kindern mit einer Verzögerung in der Sprachentwicklung kaum mehr aufgeholt werden kann.

Obwohl der Schulkreis Schwamendingen für interessierte Schülerinnen und Schüler Gymi-Vorbereitungskurse anbietet, verharrt die Aufnahmequote trotzdem auf sehr tiefem Niveau. Die Aufnahmeprüfung ins Gymnasium bestanden in den letzten fünf Jahren höchstens zwei Schülerinnen und Schülern aus beiden 6. Klassen der Schule Auhof. Dies entspricht einer Quote zwischen 0 und 5 Prozent

Ähnliche Beobachtungen werden im Bereich Bewegung und Mobilität gemacht. Alljährlich im Frühling werden in den 1. Klassen der Stadt Zürich durch Sportstudenten der ETH Zürich eine § Bestandesaufnahme (SMBA) durchgeführt. Seit 2014 belegt Schwamendingen einen der letzten Plätze bei der sportmotorischen Bestandesaufnahme der Stadt Zürich (Sportamt Stadt Zürich, 2022). Äusserlich gibt es keine Gründe, weshalb Kinder aus Schwamendingen schlechtere sportliche Leistungen erbringen. Auch in Schwamendingen gibt es Bewegungsangebote: Spielplätze, Mauern zum Balancieren und ein Wald in unmittelbarer

Nähe. Die Sportangebote in den beiden Kindergartenjahren unterscheiden sich ebenfalls kaum von anderen Schulkreisen.

Diese Beobachtungen führen zur Suche nach den Ursachen und den Verbesserungs- und Veränderungsmöglichkeiten.

Die Studie von Dlabac, Amrhein und Hug (2021) hat unter den Schulleitenden und Lehrpersonen im Schulkreis Schwamendingen eine rege Diskussion ausgelöst, indem sie als mögliche Erklärung den Kippeffekt in Diskussion bringt und zeigt, dass anhand veränderten Schülerzuteilungen dieser Kippeffekt vermieden werden könnte.

Aufgrund dieser Studie stellen sich folgende Fragen: Was könnte eine andere Schülerzuteilung bewirken? Wären dadurch Veränderungen im Förderbedarf möglich? Wie und woran könnte dies beurteilt werden?

Die Zuteilung für die Schulen ist in der Kompetenz der Schulbehörden und deshalb ausserhalb der Gestaltungsmöglichkeiten der Schule bzw. der Schulleitung. Der Fokus dieser Arbeit liegt deshalb auf der Klassenebene. Hier ist die Betroffenheit der einzelnen Lehrpersonen und hier sind auch Auswirkungen unmittelbar beobachtbar.

Die vorliegende Arbeit ist wie folgt aufgebaut: Da die Studie PISA 2000 den Reformprozess in der Volksschule des Kantons Zürich verstärkt hat, wird sie mit ihren Empfehlungen präsentiert und es wird aufgezeigt, welchen Niederschlag diese beim Gesetzgeber gefunden haben. Dazu gehört auch das Förderstufenmodell des Lehrplans 21 als Grundlage für schulische Förderung. Anschliessend werden Studien, welche den Kippeffekt beschreiben mit ihren Lösungsansätzen vorgestellt, untersucht und zusammengefasst. Zur Beantwortung der Fragestellung wird in einem ersten Schritt der Kippeffekt auf Klassenebene anhand des Förderbedarfs innerhalb der Klasse beschrieben und analysiert. Der zweite Schritt erfolgt als *Aktionsforschung*. Beschrieben und untersucht wird, wie sich eine veränderte Schülerzuteilung im Förderbedarf abbildet. Als Analyse- wie auch als Steuerungsinstrument für die Schülerzuteilung werden die zehn Aktivitäten nach ICF verwendet. Die Arbeit schliesst mit den gewonnenen Erkenntnissen und Empfehlungen.

2 Fachliche Einordnung

In diesem Kapitel wird einerseits aufgezeigt, welche Zusammenhänge in der PISA-Studie 2000 zwischen soziokulturellem Umfeld und Schulleistungen gesehen werden, welche Empfehlungen die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) daraus ableitet, was im Volksschulgesetz als gesetzliche Grundlage für die Volksschule im Kanton Zürich festgelegt wurde und welche Massnahmen daraus resultieren. Andererseits wird das Förderstufenmodell des Lehrplans 21 vorgestellt als Antwort auf festgestellte Leistungsheterogenität. Als Entscheidungsgrundlagen für den Einsatz von Fördermassnahmen auf Klassenebene dienen die Aktivitäten nach ICF.

2.1 PISA 2000

Die erste PISA-Studie wurde im Jahr 2000 durchgeführt. PISA (Programm for International Student Assessment) ist ein Kooperationsprojekt der OECD. Die Erhebungen finden in einem Dreijahreszyklus statt. PISA geht der Frage nach, wie gut 15-jährige Schülerinnen und Schüler für die Zukunft gerüstet sind. Getestet werden die Kompetenzen dieser Jugendlichen in den Bereichen *Lesen*, *Mathematik* und *Naturwissenschaften*. In jedem Zyklus wird ein Hauptbereich gründlicher getestet. Im Jahre 2000 waren es die Lesekompetenzen (Moser, 2001).

Im Bereich Mathematik erreichten die Schülerinnen und Schüler der Schweiz ein gutes Ergebnis. Ihre Leistungen übertrafen den Durchschnitt der OECD-Länder deutlich. Im Lesen und in den Naturwissenschaften hingegen lagen ihre Leistungen nur im Mittelfeld (ebd.). Die Lesefähigkeit der Schülerinnen und Schüler löste in der Schweiz einen eigentlichen PISA-Schock aus, denn der Anteil an Jugendlichen mit sehr geringen Lesekompetenzen war auffallend hoch. «Rund 20 Prozent der Schülerinnen und Schüler in der Schweiz können am Ende der obligatorischen Schulzeit höchstens einen ganz einfachen Text verstehen und interpretieren (Niveau <1 und 1)» (Buschor, Gilomen & McCluskey, 2003, S. 15). Am oberen Ende der Skala erzielten 30 Prozent der Schülerinnen und Schüler gute oder sogar sehr gute Ergebnisse im Lesen (Niveau 4 und 5). Im Vergleich zu den anderen OECD-Ländern weist die Schweiz eine eher grosse Streuung auf, denn die Unterschiede zwischen den Besten und den Schwächsten sind verhältnismässig ausgeprägt (ebd.).

Die Gründe wurden zum einen in den schwachen Leseleistungen der Migrantenkinder gefunden: Rund die Hälfte erreichten das Kompetenzniveau 2 nicht. Die zweite Personengruppe sind Schülerinnen und Schüler aus ungünstigem soziokulturellem Umfeld (Bundesamt für Statistik, 2001). Treffen beide Faktoren zusammen, so verschlechtert sich die persönliche Situation einer Schülerin bzw. eines Schülers. Auch laut der EDK (2003)

gehören sie zu einer *Risikogruppe*. Ihre Chancen auf Bildung sind gefährdet. Im Hinblick auf ihre Zukunft werden sie Schwierigkeiten haben, den Anforderungen einer Berufslehre oder Weiterbildung zu genügen, was u.a. zum Aktionsplan «PISA 2000 – Folgemassnahmen» führte.

Empfehlungen der EDK

In der Folge von PISA 2000 wurde in der Plenarversammlung der EDK vom 12. Juni 2003 Massnahmen auf der Basis von fünf Handlungsfeldern beschlossen. Es sind dies Sprachförderung für alle, Sprachförderung für Kinder und Jugendliche mit ungünstigen Lernvoraussetzungen, Vorschule und Einschulung, Schulführung und Förderung der Schulqualität und ausserschulische Betreuungsangebote. Im Kanton Zürich erfolgte die Umsetzung dieser fünf Handlungsfelder u.a. 2005 auf gesetzlicher Ebene mit dem Volksschulgesetz.

2.2 Volksschulgesetz (VSG) des Kantons Zürich

Das Volksschulgesetz des Kantons Zürich ist eine eigentliche Volksschulreform.

Am 21. August 2006 wurde es in Kraft gesetzt. Seine wichtigsten Elemente sind:

- die geleiteten Schulen
- die Mitwirkung der Eltern sowie der Schülerinnen und Schüler
- die Blockzeiten
- Tagesstrukturen
- die Neugestaltung der sonderpädagogischen Massnahmen
- Leistungsförderung in Schulen mit einem hohen Anteil Fremdsprachiger
- der Ausbau der Qualitätssicherung und -kontrolle (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2005).

Damit Schülerinnen und Schüler von Schulen mit einem hohen Anteil Fremdsprachiger gerechte Bildungschancen gewährt werden, müssen laut Art. 25 des Volksschulgesetzes diesen Schulen zusätzliche Angebote zur Verfügung gestellt werden. «Diese heben das Leistungsniveau aller Schülerinnen und Schüler, indem sie insbesondere die Deutschkenntnisse der fremdsprachigen Schülerinnen und Schüler verbessern sowie die Integration und die Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern fördern».

Die Umsetzung erfolgt durch die Massnahmen *Qualität in multikulturellen Schulen (QUIMS)*, *Deutsch als Zweitsprache (DaZ)* als sonderpädagogisches Angebot und in der Verpflichtung der Gemeinden den Ausbau der *Tagesstrukturen*.

Qualität an multikulturellen Schulen (QUIMS)

Als QUIMS-Schulen gelten diejenigen Schulen, die einen Mischindex von 40 Prozent oder mehr aufweisen. Der Mischindex wird aus dem Mittel des Anteils Fremdsprachiger und des Anteils ausländischer Schülerinnen und Schüler berechnet, ohne Deutschland Österreich oder Lichtenstein. Der Kanton Zürich unterstützt QUIMS-Schulen fachlich und auch finanziell mit einem Pauschalbetrag von durchschnittlich 40'000 Franken (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2008).

Das Programm QUIMS verfolgt folgende drei Leitziele:

- Gutes Leistungsniveau: Es wird ein Leistungsniveau angestrebt, das den kantonalen Durchschnittswerten entspricht.
- Gleiche Bildungschancen: Allen Schülerinnen und Schülern, unabhängig ihrer sozialen und sprachlichen Herkunft und ihres Geschlechts sollen gute Bildungschancen gewährleistet werden. Die Übertrittsquote in die anforderungsreichen Schultypen oder Ausbildungen entsprechen dem kantonalen Mittel oder nähern sich diesem zumindest an.
- Integration aller: An QUIMS-Schulen wird die Integration aller Schülerinnen und Schüler und das Wohlbefinden und die Zufriedenheit der Kinder, Eltern und Lehrpersonen gefördert (ebd.).

Die praktische Umsetzung erfolgt in den Schulen in den drei Handlungsfeldern *Sprachförderung*, *Förderung des Schulerfolgs* und *Förderung der Integration*. Das Initiieren, die Durchführung und Evaluation von QUIMS-Projekten liegt in der Verantwortung der einzelnen Schulen und insbesondere auch der QUIMS-Verantwortlichen.

Deutsch als Zweitsprache (DaZ)

Über 40 Prozent aller Schülerinnen und Schüler im Kanton Zürich haben eine andere Erstsprache als Deutsch. Der DaZ-Unterricht als sonderpädagogische Massnahme ergänzt und unterstützt den Regelunterricht in der Zürcher Volksschule (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2020). Angeboten und finanziert wird der DaZ-Unterricht durch die Gemeinden.

In der «Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen (VSM)» (2007) werden die Details zur Umsetzung und Umfang an Lektionen festgelegt: Auf der Primar- und Sekundarstufe wird nach Anfangs- und Aufbauunterricht unterschieden. Der Anfangsunterricht richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die über keine oder nur sehr geringe Deutschkenntnisse verfügen. Im Anfangsunterricht hat eine Schülerin oder ein Schüler Anspruch auf mindestens eine Lektion DaZ-Unterricht pro Tag und dauert längstens ein Jahr. Im Aufbauunterricht sind es zwei Lektionen pro Woche. Diese sollen in der Regel in Gruppen stattfinden.

Der DaZ-Unterricht soll auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen eingehen und ihnen helfen ein umfassendes Welt- und Sprachwissen aufzubauen. Dafür

brauchen Schülerinnen und Schüler genügend Zeit. So wird für den Erwerb guter mündlicher Sprachkompetenzen in der Zweitsprache Deutsch von bis zu fünf Jahren und für gute schriftliche Sprachkompetenzen von bis zu sieben Jahren ausgegangen (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2020).

Tagesstrukturen

Die Gemeinden sind verpflichtet, seit in Kraft treten des Volksschulgesetzes, bedarfsgerechte Betreuungsangebote an ihren Schulen anzubieten. Dazu gehören die Morgen- die Mittags- und die Nachmittagsbetreuung oder auch Tagesschulen. Diese werden in der Stadt Zürich seit 2016 flächendeckend eingeführt. Die familien- und schulergänzende Betreuung entspricht dem gesellschaftlichen Bedürfnis nach Vereinbarkeit von Familie und Beruf und soll den Kindern Stabilität und Sicherheit bieten. Zudem sollen schulische Betreuungen die Chancengleichheit von Kindern unterschiedlicher sozialer, kultureller und sprachlicher Herkunft fördern (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2021).

2.3 Sonderpädagogisches Angebot und Lehrplan 21

Die Ausgestaltung des sonderpädagogischen Angebots im Kanton Zürich orientiert sich an den Grundlagen des Zürcher Lehrplans 21.

2.3.1 Gesetzliche Grundlagen

Die sonderpädagogischen Massnahmen werden im Kanton Zürich im Volksschulgesetz (VSG) und in der Verordnung über sonderpädagogische Massnahmen (VSM) geregelt.

Der Kanton Zürich ist 2014 dem Sonderpädagogik-Konkordat (Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik vom 25. Oktober 2007) beigetreten. Gemäss dem Konkordat werden für die Sonderpädagogik keine neuen Lehrpläne entwickelt. Die kantonalen, auf der Vorlage des Lehrplans 21 basierenden Lehrpläne, gelten für alle Kinder und Jugendlichen, welche die Volksschule besuchen, also auch für Kinder und Jugendliche mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Das Konkordat verpflichtet die beigetretenen Kantone, die Anforderungsniveaus für den Bereich der Sonderpädagogik auf der Basis der in den Lehrplänen festgelegten Lernziele und der Bildungsstandards der Regelschule anzupassen, unter Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten des Kindes oder des Jugendlichen. Wenn einzelne Schülerinnen und Schüler die Grundansprüche des Zürcher Lehrplans 21 in einem oder mehreren Fachbereichen trotz angemessener Förderung nicht erreichen, ist es nötig, die Lernentwicklung und den Lernstand zu beurteilen sowie Fortschritte und Probleme im individuellen Lernprozess zu beobachten, so dass die sich

daraus ergebenden Unterstützungsmassnahmen eingeleitet werden können (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2018, S. 4).

Orientierung bietet das Förderstufenmodell. Dieses bildet die Struktur der gesetzlichen Grundlagen ab und legt die Zusammenhänge zwischen Grundansprüchen, Unterrichtsgestaltung und Unterstützungsmassnahmen dar. Mit dem Förderstufenmodell wird die Unterstützung des Kompetenzerwerbs strukturiert. Durch drei verschiedene Förderstufen sollen Voraussetzungen geschaffen werden, so dass sich möglichst alle Schülerinnen und Schüler optimal entwickeln können und die Grundansprüche des Lehrplans 21 erreichen (ebd.).

Abbildung 1: Förderstufenmodell gegliedert nach dem sonderpädagogischen Angebot im Kanton Zürich
 Aus *Umsetzung des Zürcher Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen in Regel- und Sonderschulen* (S. 15), von Bildungsdirektion Kanton Zürich (Hrsg.), 2018, Zürich: Lehrmittelverlag.

2.3.2 Die drei Förderstufen

Förderstufe 1

Die Förderstufe 1 umfasst die grosse Mehrheit, ca. 80% aller Schülerinnen und Schüler. Die Förderung orientiert sich an gemeinsamen Lernzielen. Durch differenzierte Lernangebote und Lernbegleitung können die Schülerinnen und Schüler bis zum Ende des Zyklus die Grundansprüche der fachlichen und überfachlichen Kompetenzen erreichen. Schülerinnen und Schüler, die ungenügende Lernfortschritte erzielen oder sich kaum am Unterricht auf Förderstufe 1a beteiligen, werden von der Regelklassenlehrperson durch einen binnendifferenzierten Unterricht (Förderstufe 1b) gefördert. Dazu ist eine Analyse der Lernsituation des betroffenen Kindes oder Jugendlichen nötig. Unterstützt wird die Klassenlehrperson durch die Beratung anderer Lehr- und Fachpersonen in Gefässen der interdisziplinären Zusammenarbeit (ebd.).

Förderstufe 2

Die Stufe 2 umfasst etwa 20 Prozent aller Schülerinnen und Schüler. Es sind Schülerinnen und Schüler die Lernprobleme zeigen, so dass die erwarteten Lernfortschritte nicht gemacht werden können. Auch Kinder, die unterfordert sind, gehören in diese Kategorie. Im Rahmen eines Schulischen Standortgesprächs (SSG) werden sonderpädagogische Massnahmen geprüft. Dazu gehören unter anderem integrative Förderung, DaZ-Unterricht, Logopädie- und Psychomotoriktherapie. Auf Förderstufe 2a erreichen die Schülerinnen und Schüler dank sonderpädagogischen Massnahmen die Grundansprüche des Zürcher Lehrplans 21. Die Beurteilung erfolgt durch Notengebung. «Für Schülerinnen und Schüler, die die Kompetenzerwartungen in einzelnen Fachbereichen nicht erreichen können, werden am Schulischen Standortgespräch oder am DaZ-Standortgespräch individuell angepasste Lernziele vereinbart und für diese Fachbereiche in der Regel ein Verzicht auf Benotung beschlossen» (ebd., S. 21). Auf Förderstufe 2b erfolgt die Beurteilung in den betroffenen Fächern mit einem Lernbericht. Die angepassten Lernziele orientieren sich nach wie vor am Zürcher Lehrplan 21. Für Schülerinnen und Schüler der Förderstufe 2 erstellt die IF- oder DaZ-Lehrperson eine individuelle Förderplanung (ebd.).

Förderstufe 3

Die Förderstufe 3 umfasst etwa drei bis fünf Prozent aller schulpflichtigen Kinder. Aufgrund eines Schulischen Standortgesprächs und eines Standardisierten Abklärungsverfahrens (SAV) durch die Schulpsychologin oder den Schulpsychologen werden verstärkte sonderpädagogische Massnahmen wie integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Sonderschule (ISS), integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule (ISR), Tagessonderschule, Schulheim oder Einzelunterricht geprüft. Anspruch auf Sonderschulung haben Schülerinnen und Schüler mit einer Beeinträchtigung ihrer Körperfunktionen und -strukturen, einer Schädigung der höheren kognitiven Funktionen, bei Beeinträchtigungen der Aktivitäten und Störungen, welche über das Verhalten diagnostiziert werden und bei einer Beeinträchtigung der Partizipation. Für Schülerinnen und Schüler der Förderstufe 3 wird durch die Schulische Heilpädagogin oder den Schulischen Heilpädagogen ebenfalls eine individuelle Förderplanung erstellt (ebd.).

Förderstufe 1 und 2 liegen in der Kompetenz der Klassen- und IF-Lehrpersonen. Als Entscheidungsgrundlage dient insbesondere bei Förderstufe 2 das Schulische Standortgespräch, das auf den 10 Aktivitäten nach ICF aufbaut.

2.4 ICF: Bereiche der Aktivitäten und der Teilhabe

Das bio-psycho-soziale Modell nach ICF versucht ein möglichst breites Bild der Entwicklung und der Lebenssituation eines Menschen zu generieren. Die ICF-CY, die «Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen», ist von der Weltgesundheitsorganisation WHO entwickelt worden. Das Ziel ist, eine gemeinsame Sprache zu sprechen, wenn verschiedene Berufsgruppen mit demselben Kind oder Jugendlichen zu tun haben (Lienhard, Joller & Mettauer, 2015).

Die *Aktivitäten* stehen im Zentrum des Modells. Sie lassen sich in Form von sichtbaren Leistungen beobachten und beschreiben. Weitere Faktoren sind geeignete *Körperstrukturen* und *Körperfunktionen*, die nötig sind, um diese Aktivitäten ausführen zu können, fördernde oder hemmende *Umweltfaktoren* aber auch die *Partizipation*, welche die Entwicklung eines Kindes stark beeinflussen und *personenbezogene Faktoren*, die untrennbar mit dem betreffenden Menschen verbunden sind. Auch sie können dessen Entwicklungs- und Bildungschancen prägen (ebd.). Mit dem ICF-Analyse-Raster können diese Faktoren mit ihren Wirkungen und Wechselwirkungen dargestellt werden.

Die 10 Aktivitäten nach ICF sind die Grundlage des Schulischen Standortgesprächs. Ist bei einer Schülerin oder einem Schüler in einem oder mehreren Bereichen ein Förderbedarf nachgewiesen, so können im Rahmen des Schulischen Standortgesprächs und mit dem Ein-

verständnis der Eltern für Schülerinnen und Schüler der Förderstufe 2 integrative Förderung (IF) sowie DaZ-Unterricht beschlossen und Therapien (Logopädie-, Psychomotorik-, Psychotherapie, Audiopädagogik) beantragt werden (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2018).

Auch das Standardisierte Abklärungsverfahren basiert auf dem ICF-Modell. Es dient der systematischen Erfassung aller Informationen, die für die Feststellung des besonderen Bildungsbedarfs eines Schülers oder einer Schülerin nötig sind. Kinder und Jugendliche, die eine integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule, eine Tagessonderschule oder ein Schulheim besuchen oder einzeln unterrichtet werden, sind Schülerinnen und Schüler der Förderstufe 3 (ebd.).

3 Studien zum Kipfeffekt

Dass ungünstige Klassenzusammensetzungen zu schlechteren Lernvoraussetzungen führen, wird bei Moser und Rhyn (2000) als Kipfeffekt beschrieben. Coradi Vellacott (2007) spricht vom Kompositionseffekt und thematisiert dessen negativen Auswirkungen auf die individuellen Leistungen, aber auch die positiven Auswirkungen des Peer-Effekts. In der Studie von Moser, Angelone, Hollenweger und Buff (2011) wird der Zusammenhang zwischen dem Anteil an fremdsprachigen Schülerinnen und Schülern und den durchschnittlichen Leistungen betroffener Klassen aufgezeigt und auf die fehlende Wirkung der Kompensationsmassnahme QUIMS hingewiesen. 10 Jahre später bringt das Zentrum für Demokratie mit der Studie von Dlabac, Amrhein und Hug (2021) das Thema Kipfeffekt wieder auf die bildungspolitische Agenda zurück, indem sie Lösungsansätze auf der Basis von optimierten Schülerzuteilungen aufzeigen.

3.1 Moser & Rhyn (2000)

Im Auftrag der Bildungsdirektion des Kantons Zürich untersuchten Moser und Rhyn (2000) in ihrer Studie «Lernerfolg in der Primarschule» die Schulqualität in den 6. Klassen des Kantons Zürich. Im Zentrum der Evaluation standen die Leistungsmessungen in den Fächern Deutsch und Mathematik. Die Messinstrumente bestehen aus den Leistungstests in den beiden Fächern, dem nonverbalen Intelligenztest nach Weiss und einem Fragebogen für Schülerinnen und Schüler. Aus einer Population von 528 Klassen wurden in einer repräsentativen Stichprobe 80 Klassen ausgewählt. Für die Auswertung kam die multiple Regressionsanalyse zur Anwendung.

Leistungen von Schülerinnen und Schülern stehen in engem Zusammenhang mit ihren Lernvoraussetzungen. Deutsch als Fremdsprache, die soziale Herkunft und der erstmals hier beschriebene Kipfeffekt sind deshalb wichtige Themen dieser Studie und werden nachfolgend erläutert. Tests und Befragungen fanden Anfang Juni 1998 statt.

Deutsch als Fremdsprache

Moser und Rhyn führen ihre Analysen anhand dreier verschiedener Definitionen von Fremdsprachigkeit durch: Definition in der Bildungsstatistik des Kantons Zürich (1), eigene Definition (2), die bei der dritten Definition mit dem Kriterium Geburtsland ergänzt wird (3).

- (1) Die Kinder denken nicht in deutscher Sprache und beherrschen eine andere Sprache besser als Deutsch.

- (2) Die Kinder haben zuerst eine andere Sprache als Deutsch gelernt, sprechen zu Hause mehrheitlich eine andere Sprache als Deutsch und beherrschen eine andere Sprache besser als Deutsch.
- (3) Die Kinder erfüllen die Kriterien der zweiten Definition und sind nicht in der Schweiz geboren worden (Fremdsprachige erster Generation) (ebd., S. 152).

Ein Schwerpunkt der Forschung galt der Frage, welchen Einfluss die Fremdsprachigkeit auf die Leistungen in Deutsch und Mathematik hat. Die Ergebnisse zeigen, dass am Ende der 6. Klasse der Rückstand von fremdsprachigen Schülerinnen und Schülern in der Gesamtleistung in Deutsch acht Prozent beträgt, wobei die Leistungen in den Teilbereichen stark variieren. Die grössten Probleme zeigen sich aber im Wortverständnis und im Verständnis von Texten. Auch in der Mathematik ist die Gesamtleistung mit vier Prozent weniger gelösten Aufgaben signifikant tiefer als bei deutschsprachigen Kindern. Besonders auffällig ist der Rückstand bei den Problemlösungsaufgaben. Die Leistungsdifferenz beträgt mehr als acht Prozent (ebd.).

Die Leistungsrückstände in Deutsch nehmen mit zunehmender Aufenthaltsdauer ab. In der Mathematik können sie sogar ganz verschwinden. Um den fremdsprachigen Schülerinnen und Schülern eine gute Integration zu ermöglichen, ist eine besondere Förderung der deutschen Sprache und Unterstützung in weiteren Lernprozessen nötig (ebd.). Heute werden diese Aufgaben dem DaZ-Unterricht und QUIMS-Projekten zugeschrieben.

Soziale Herkunft

Bis in die neunziger Jahre des letzten Jahrhunderts ist die soziale Herkunft vorwiegend unter dem Aspekt der sozialen Gerechtigkeit diskutiert worden. Seit der PISA-Studie 2000 rückt die Bedeutung der sozialen Herkunft in Bezug zu schulischen Leistungen und Schulerfolg in den Fokus. Das ökonomische Interesse am Ausschöpfen des brachliegenden Begabungspotentials steht dabei im Zentrum.

Um die soziale Herkunft der Schülerinnen und Schüler bestimmen zu können, wurde ein Index gebildet. Dieser setzt sich aus der Ausbildung der Eltern und der Anzahl zu Hause vorhandener Bücher zusammen (ebd.). Auf dieser Basis wurden die untersuchten Schülerinnen und Schüler in drei Gruppen mit folgender Verteilung eingeteilt: Unterschicht (20%), Mittelschicht (60%) und Oberschicht (20%). Die Schülerinnen und Schüler der Mittelschicht zeigen im Vergleich zur Unterschicht eine um fünf Prozent bessere Leistung in Deutsch. Die Differenz der Kinder der Unterschicht zur Oberschicht beträgt sogar fast 13 Prozent. In der Mathematik ist der Unterschied mit gut fünf und 12 Prozent fast identisch.

Es sind die individuellen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler, welche zu einem grossen Teil den Erfolg in den Fächern Deutsch und Mathematik bestimmen. Dabei ist der Einfluss der sozialen Herkunft stärker als die Bedeutung der Erstsprache. Leistungsdefizite der Kinder, die aufgrund einer ungünstigen Umgebung und mangelnder Förderung entstanden sind, können durch schulische Massnahmen nicht vollständig kompensiert werden (ebd.).

Kippeffekt

Den Zusammenhang zwischen Klassenzusammensetzung und deren Bedeutung auf den Lernerfolg konnten die beiden Autoren schon in früheren Studien nachweisen. Sie stellten fest, dass ein hoher Anteil an Kindern aus der Unterschicht den Lernerfolg von Schulen und Klassen beeinträchtigt. In dieser Studie haben Moser und Rhyn die Wirkung des Anteils Fremdsprachiger auf die Schulleistungen untersucht. Dazu wurden alle drei Definitionen für Fremdsprachige berücksichtigt. Ihr Forschungsinteresse galt dem so genannten Kippeffekt. «Ein Kippeffekt liegt dann vor, wenn sich ab einem bestimmten Anteil fremdsprachiger Kinder in einer Schulklasse die Schulleistungen deutlich verschlechtern» (ebd., S. 106).

Folgende Kippeffekte konnten nachgewiesen werden:

Definition Fremdsprachiger	Kippeffekt bei einem Anteil Fremdsprachiger von	Anteil betroffener 6. Klassen
- nach Definition (1)	50%	10%
- nach Definition (2)	30%	14%
- nach Definition (3)	25%	10%

Tabelle 1: Kippeffekt und Anteil davon betroffener 6. Klassen im Kanton Zürich
Aus *Lernerfolg in der Primarschule. Eine Evaluation der Leistungen am Ende der Primarschule* von U. Moser & H. Rhyn, 2000, Aarau: Sauerländer.

Die untersuchten Klassen und Schulen weisen sehr unterschiedliche Anteile an fremdsprachigen Schülerinnen und Schülern aus. In einigen Klassen lernen mehr als 50 Prozent der Kinder Deutsch als Zweitsprache. Die Segregation von Fremdsprachigen ist in diesen Schulen Realität. Hingegen ist in anderen Klassen bei der Mehrheit der Kinder Deutsch deren Erstsprache.

3.2 Coradi Vellacott (2007)

Die Dissertation von Maja Coradi Vellacott (2007) an der Universität Zürich zu den «Bildungschancen Jugendlicher in der Schweiz» analysiert die Chancengleichheit auf drei Ebenen: In einem ersten Teil steht die Bedeutung der Familie für die Leistungsungleichheit im Zentrum. Im zweiten Teil wird der Frage nachgegangen, ob Schülerinnen und Schüler auch aufgrund der Verhältnisse an ihrer Schule benachteiligt werden können. Und im dritten Teil wird eine mögliche Benachteiligung aufgrund des Wohnorts der Jugendlichen thematisiert.

Die Studie basiert auf der nationalen PISA-Stichprobe aus dem Jahr 2000 und bezieht sich auf Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse der ganzen Schweiz und auf allen Leistungsstufen. Die Analyse erfolgte mit einem Mehrebenen-Modell. Auf diese Weise konnten die Ebene der Familie und die Ebene der Schule sowie das Zusammenspiel dieser beiden untersucht und in Beziehung gesetzt werden. Zur Rolle von Schulklassen können keine Aussagen gemacht werden, da dazu repräsentative Stichproben fehlen. Für die Analyse des dritten Teils wurde eigens für diese Studie ein Datensatz aus Gemeindevariablen und Gemeindemerkmale zu schulischen Faktoren zusammengestellt. Nicht berücksichtigt wird die Situation von Menschen mit Behinderung, die Religionszugehörigkeit und das Geschlecht als Disparitätsmerkmal.

Bedeutung der Familie

Im Zentrum dieses ersten Teils steht der Zusammenhang zwischen den Lesekompetenzen von Jugendlichen und deren sozioökonomischer Herkunft. Damit die soziale Herkunft differenziert betrachtet werden kann, unterscheidet Coradi Vellacott in ihrer Studie zwischen einer strukturellen und einer funktionalen Ebene. Als Strukturmerkmale gelten der Beruf des Vaters beziehungsweise der Mutter, die Ausbildung von Vater und Mutter sowie die Familienstruktur, welche die Anzahl Geschwister und die Stellung in der Geschwisterreihenfolge berücksichtigt. Die funktionalen Aspekte werden in diesem Modell durch den Besitz von Büchern und Kulturgütern, die Häufigkeit von Gesprächen und themenbezogenen Diskussionen innerhalb der Familie und die Unterstützung bei den Schulaufgaben repräsentiert (Coradi Vellacott, 2007). Für die Analyse wurden Mittelwertsvergleiche und das Verfahren der multiplen Regression angewendet. Die Exploration der einzelnen Beziehungen im Modell erfolgte durch Messungen der Lesekompetenz.

Bei den strukturellen Merkmalen zeigt sich, dass der Berufsstatus des Vaters einen beträchtlichen Einfluss auf die Lesekompetenz der Neuntklässlerinnen und Neuntklässler hat. Auch die Ausbildung der Mutter hat einen grossen Einfluss. Schülerinnen und Schüler, deren

Mütter nur über eine abgeschlossene obligatorische Schulzeit verfügen, erbringen schlechtere Leistungen im Lesen. Haben Jugendliche vier oder mehr Geschwister, so sinkt die Leseleistung mit zunehmender Anzahl Geschwister ebenfalls. Nur eine untergeordnete Rolle spielt hingegen der Rangplatz in der Geschwisterreihe (ebd.).

Bei den funktionalen Aspekten zeigte sich ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Besitz von Büchern und Kulturgütern und den Kompetenzen im Lesen. Die Zunahme der Leseleistung erfolgt in diesem Bereich nicht linear sondern *quadratisch*. Auch die Häufigkeit von Gesprächen und themenbezogenen Diskussionen innerhalb der Familie hat Auswirkungen auf die Lesekompetenzen der Jugendlichen. Diese Zunahme ist linear. Hingegen ist es kaum möglich, einen Zusammenhang zwischen familiärer Unterstützung bei den Schularbeiten und erbrachten Leistungen herzustellen (ebd.).

Schulische Bedingungen

Im zweiten Teil der Studie untersuchte Coradi Vellacott die Einflüsse, welche auf die Schule wirken und gliederte diese in vier Bereiche: Zum ersten Bereich gehört die sozio-ökonomische Zusammensetzung der Schülerschaft und der Anteil an fremdsprachigen Jugendlichen. Der zweite Bereich beinhaltet die schulischen Ressourcen. Dazu gehört die Anzahl Kinder pro Lehrperson, die Weiterbildungen der Lehrpersonen und die Ausstattung der Schulen mit Computern. Der dritte Bereich beinhaltet die Schulorganisationsmerkmale wie Schultyp, die Schulhausgrösse und die Anzahl Unterrichtslektionen pro Schuljahr. Zum vierten Bereich gehört das Schulklima. Zentral ist hier das Verhalten der Lehrpersonen und die Disziplin der Schülerinnen und Schüler (ebd.).

Die Auswertung ergab, dass sowohl die sozioökonomische Zusammensetzung der Schülerschaft als auch der Anteil an fremdsprachigen Jugendlichen signifikant mit der durchschnittlichen Leseleistung in einem Schulhaus korrelieren. Weitere Merkmale wie die Grösse der Schule, deren Ausstattung mit materiellen und personellen Ressourcen oder die Qualität der Lehrer-Schüler- Beziehung weisen hingegen keine messbaren Effekte auf die unterschiedlichen Leseleistungen zwischen den Schulen auf (ebd.).

Kompositions- und Peer-Effekt

Mit den Variablen der Ebene Familie und der Ebene Schule können rund 81 Prozent der Streuung der Leseleistung erklärt werden. Beträgt der Anteil an fremdsprachigen Jugendlichen 40 Prozent oder mehr, so spricht Coradi Vellacott von einem *Kompositionseffekt* mit negativen Auswirkungen auf die individuellen Leistungen trotz Berücksichtigung der Fremdsprachigkeit. Den Begriff Kompositionseffekt definiert Coradi Vellacott als Zusammensetzungseffekt (*compositional effect*), wenn die soziale und kulturelle Zusammensetzung der Schule, als durchschnittlicher sozioökonomischer Status in der Schule, nicht nur die durchschnittliche Leistung der Schule, sondern auch die individuellen Leistungen der einzelnen Schülerinnen und Schüler messbar beeinflusst (ebd.).

Die Studie von Coradi Vellacott zeigt auf, dass gewisse Kinder und Jugendliche durch den Kompositionseffekt gleich doppelt benachteiligt werden: Durch ihre individuelle Herkunft und durch die sozioökonomische Zusammensetzung der Schülerschaft des Schulhauses (ebd.).

Hingegen können durch eine starke Diskrepanz zwischen der individuellen sozioökonomischen Herkunft und der hohen sozioökonomischen Zusammensetzung der Schülerschaft der Schule positive Auswirkungen auf die Leistung von Kindern entstehen. Unabhängig vom Schultyp werden durch den Einfluss der Peers die Leistungen der Schülerinnen und Schüler mit tiefem ökonomischem Status nach oben gezogen. Dieser Einfluss wird als *Peer-Effekt* bezeichnet (ebd.).

Sozial-räumliche Disparität

In der Schweiz gilt die Niederlassungsfreiheit, aber nicht die freie Schulwahl. Die Kinder werden von den Behörden meist derjenigen Schule zugewiesen, die ihrem Wohnort am nächsten ist. Im dritten Teil ihrer Studie geht Coradi Vellacott der Frage nach, wie es in der Schweiz zu *Segregation* und somit zu einer Konzentration von fremdsprachigen und sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen in bestimmten Schulen kommen kann.

Die Wohnortwahl scheint hier der entscheidende Faktor zu sein. Reiche Personen wählen zum Wohnen Gemeinden, in denen die Immobilienpreise hoch und die Steuerbelastung eher tief ist. Solche Wohnorte können sich statusniedrige und einkommensschwache Familien nicht leisten. Weitere Kriterien der Wohnortwahl sind die vorhandene Infrastruktur (Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, usw.), die Nähe zu den Zentren und die aussichtsreiche Lage (ebd.). Was die Schule betrifft, so muss diese nicht nur vorhanden sein, sie sollte auch von guter Qualität sein. Da die Qualität von Schulen für Eltern schwer einschätzbar ist, erfolgt diese anhand der Schülerschaft, der Lehrpersonen und der Ausstattung des Schulhauses. Besonders wichtig sind dabei die Fähigkeiten und Verhaltensweisen der zukünftigen Schul-

kameradinnen und Schulkameraden (Peers). Diese Herleitung kann so auf den Punkt gebracht werden: «Eltern, welche sich für eine steuerattraktive Wohngemeinde entscheiden, stellen auch gleich sicher, dass ihre Kinder mit Peers aus 'gutem Haus' zur Schule gehen werden» (ebd., S. 150).

Aufgrund der sozial-räumlichen Segregation privilegierter Personen gewinnen deren Kinder wahrscheinlich nur einen minimalen schulischen Vorteil. Die Häufung statushoher Familien in gewissen Gemeinden erschwert hingegen eine gute Durchmischung an Schulen in anderen Gemeinden. Es kann somit von einer dreifachen Benachteiligung gesprochen werden: Schülerinnen und Schüler von Schulhäusern, in denen mehr als 40 Prozent fremdsprachig sind, werden nebst ihrer familiären Herkunft auch durch die Zusammensetzung der Schülerschaft benachteiligt. Ausserdem stehen ihnen, wenn sie nicht in reichen Gemeinden wohnen, signifikant weniger Computer im Unterricht zur Verfügung (ebd.).

Lösungsansätze

Als vielversprechende Ansätze sieht Coradi Vellacott auf Ebene der Familie Tagesstrukturen an Schulen und regelmässige Kontakte von fremdsprachigen Kindern und Jugendlichen zu einheimischen Familien. Um wirksame Strategien gegen die Benachteiligung von Schülerinnen und Schülern zu entwickeln, fordert sie eine gute Zusammenarbeit von Schule und Politik. Die Politik im Besonderen ist hier in vielen Bereichen gefordert.

Nicht nur die Bildungspolitik hat Einfluss auf die Chancengleichheit in unseren Schulen, sondern auch Steuerpolitik, Wohnungsmarkt- und Siedlungspolitik, Migrationspolitik sowie Sozialpolitik Eine solche gemeinsame Anstrengung ist nicht nur im Sinne der benachteiligten Kinder und Jugendlichen, sondern auch eine Investition in die Zukunft, von der die gesamte Gesellschaft profitieren kann (ebd., S. 194).

3.3 Moser, Angelone, Hollenweger & Buff (2011)

Die Studie «Nach sechs Jahren Primarschule. Deutsch, Mathematik und motivational-emotionales Befinden am Ende der 6. Klasse» ist der dritte Teil einer Längsschnittstudie, die von der Zürcher Bildungsdirektion in Auftrag gegeben wurde. Rund 2000 Schülerinnen und Schüler, die im Jahre 2003 eingeschult wurden, sind während den neun Jahren ihrer obligatorischen Schulzeit durch Forschende begleitet worden (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011). Ziel der Zürcher Längsschnittstudie war es, den Lernstand in Deutsch und Mathematik nach drei, sechs und neun Jahren mit den Zielen des Lehrplans zu vergleichen und den Lernzuwachs in Abhängigkeit von individuellen Merkmalen zu beschreiben. Ebenfalls wurden die motivationalen und emotionalen Lernvoraussetzungen thematisiert. Ein weiterer Schwerpunkt war die soziale Klassenzusammensetzung und deren Einfluss auf die Leistungen der Schülerinnen und Schülern (Moser, Angelone, Hollenweger & Buff, 2011).

Die Studie für die Erhebung wurde im Sommer 2009 durch eine repräsentative Stichprobe von hundert 6. Klassen ergänzt, weil von den ursprünglich 1941 Schülerinnen und Schülern der 1. Klasse und der Kleinklasse A noch 1679 an dieser Studie teilgenommen haben und nach sechs Schuljahren nur noch wenige Klassen in ihrer ursprünglichen Zusammensetzung bestanden (ebd.). Der Lernstand in Deutsch und Mathematik wurde mit Hilfe von standardisierten Tests ermittelt. Zusätzlich füllten die Schülerinnen und Schüler einen Fragebogen zu ihrem motivational-emotionalen Befinden aus, ergänzt durch Daten zur sozialen Herkunft, Erstsprache und weiteren individuellen Merkmalen (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011).

Die zentralen Themen der Studie sind der «Leistungszuwachs während der Primarschulzeit», die «Fachleistungen am Ende der Primarschulzeit» sowie die «Bedeutung der Klassenzusammensetzung». Im Weiteren werden die «Auswirkungen der Fördermassnahmen QUIMS und DaZ» thematisiert.

Leistungszuwachs während der Primarschulzeit

Die Wirkung und Bedeutung der unterschiedlichen Lernvoraussetzungen auf den Leistungszuwachs wird anhand der individuellen Merkmale wie Alter, Erstsprache, Geschlecht, kognitive Grundfähigkeit und soziale Herkunft gemessen (Moser et al., 2011).

Der Leistungszuwachs der Mädchen ist in allen drei Bereichen grösser als derjenige der Knaben. Die Lese- und Wortschatzleistungen der Mädchen sind Ende der 6. Klasse signifikant besser. Ihr Vorsprung beträgt 25 resp. 26 Punkte. In der Mathematik konnten die Mädchen die anfängliche Leistungsdifferenz von 27 Punkten aufholen und erzielten die gleichen Ergebnisse wie die Knaben.

Die Erstsprache der Schülerinnen und Schüler hat für den Leistungszuwachs im Lesen und in der Mathematik kaum Einfluss. Bei gleichen Lernvoraussetzungen gelingt es diesen Kindern, ihren anfänglichen Rückstand im Wortschatz während der Primarschulzeit deutlich zu verringern (ebd.).

Zur Beurteilung der Abhängigkeit von der sozialen Herkunft wurden vier gleich grosse Gruppen gebildet: Schülerinnen und Schüler mit benachteiligter, eher benachteiligter, eher privilegierter und privilegierter sozialer Herkunft. Die Leseleistungen zwischen den Schülerinnen und Schülern mit benachteiligter und denjenigen mit privilegierter Herkunft unterschieden sich bei Schuleintritt um 36 Punkte. Dieser Leistungsrückstand vergrösserte sich während der Primarschulzeit auf 69 Punkte, was einem durchschnittlichen Lernfortschritt von eineinhalb Jahren entspricht. Beim Wortschatz stieg die Differenz bis am Ende der 6. Klasse von 49 auf 71 Punkte. Somit liegen fast zwei Schuljahre zwischen den Leistungen der beiden Gruppen (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011). In der Mathematik sind die Unterschiede zu Beginn der 1. Klasse gering. Der Leistungszuwachs bei den eher privilegierten und den privilegierten Schülerinnen und Schülern ist mit vier beziehungsweise neun Punkten pro Schuljahr jedoch grösser. Am Ende der Primarschulzeit beträgt der Leistungsrückstand der benachteiligten Kindern gegenüber den privilegierten fast ein Schuljahr (ebd.).

Fachleistungen am Ende der 6. Klasse

Um die Leistungen der Schülerinnen und Schülern in den Bereichen Deutsch und Mathematik beurteilen zu können, wurden Testaufgaben auf vier Anforderungsniveaus entwickelt.

Als Referenzrahmen diente der Lehrplan des Kantons Zürich:

- Niveau I: Diese Aufgaben entsprechen den minimalen Anforderungen am Ende der 5. Klasse. Die Lernziele der 6. Klasse werden somit nicht erreicht.
- Niveau II: Diese Aufgaben bilden die grundlegenden Anforderungen der 6. Klasse ab.
- Niveau III: Das Lösen dieser Aufgaben mit erweiterten Anforderungen zeigt, dass die Lernziele in diesem Bereich vollständig erreicht wurden.
- Niveau IV: Das Lösen von Aufgaben mit höheren Anforderungen weist darauf hin, dass die Lernziele in diesem Bereich übertroffen wurden (Moser et al., 2011, S.31).

Die untenstehende Abbildung zeigt die Verteilung der Schülerinnen und Schüler auf die vier Anforderungsniveaus:

Abbildung 2: Verteilung der Schülerinnen und Schüler nach Anforderungsniveaus
 Aus *Nach sechs Jahren Primarschule. Deutsch, Mathematik und motivational-emotionales Befinden am Ende der 6. Klasse* (S. 41) von U. Moser, D. Angelone, J. Hollenweger & A. Buff, 2011, Zürich: Bildungsdirektion Kanton Zürich.

Etwas mehr als ein Sechstel der Lernenden befinden sich auf dem niedrigsten Leistungsniveau. Sie erreichen die Lernziele der 6. Klasse in den Fächern Deutsch und Mathematik nicht. Fast gleich viele Schülerinnen und Schüler weisen sehr gute Leistungen auf und übertreffen die Ziele des Lehrplans. Der grösste Teil der Lernenden (Niveau II und Niveau III) zeigt gute oder zumindest genügende Leistungen. Diese Schülerinnen und Schüler erreichen den Lehrplan vollständig oder mehrheitlich (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011).

Bedeutung der Klassenzusammensetzung

Laut Moser et al. (2011) erklärt die soziale Herkunft die Leistungsunterschiede zwischen den Schülerinnen und Schülern am besten. Für die Schule stellt dieser Zusammenhang ein grosses Problem dar, wenn aufgrund der räumlichen Segregation im Umfeld der Schule Kinder mit benachteiligter sozialer Herkunft überwiegen. Dies führt zu ungünstigen Lernbedingungen in Schulklassen und ausserdem zu einer doppelten Benachteiligung von Schülerinnen und Schülern.

Für den Lernzuwachs sind die beiden Merkmale *soziale Zusammensetzung der Klasse* und *Anteil an Schülerinnen und Schülern mit Deutsch als Zweitsprache* relevant. Je höher der Klassenmittelwert betreffend der sozialen Herkunft und je tiefer der DaZ-Anteil ist, desto höher sind die durchschnittlichen Deutschleistungen.

Abbildung 3: Klassenmittelwerte der Deutschleistungen in Abhängigkeit der Klassenmittelwerte der sozialen Herkunft und des Anteils an SuS mit Deutsch als Zweitsprache
 Aus *Nach sechs Jahren Primarschule. Deutsch, Mathematik und motivational-emotionales Befinden am Ende der 6. Klasse* (S. 53) von U. Moser, D. Angelone, J. Hollenweger & A. Buff, 2011, Zürich: Bildungsdirektion Kanton Zürich.

Die beste Klasse erreicht in Deutsch einen Mittelwert von 874 Punkte. Der Mittelwert der schwächsten Klasse liegt bei 673 Punkte. Zwischen den beiden Extremmittelwerten liegt eine Differenz von 201 Punkte. In der Mathematik ist der Mittelwert der besten Klasse bei 979 Punkte und die schwächste erreicht einen Mittelwert von 795 Punkte. Hier beträgt die Differenz der Extremmittelwerte 184 Punkte (ebd.).

Um herauszufinden, durch welche Merkmale sich die Leistungsunterschiede zwischen den Klassen erklären lassen, wurde mit einer Mehrebenen-Analyse gearbeitet. Dazu werden die individuellen Merkmale Alter, Erstsprache, Geschlecht und soziale Herkunft der Schülerinnen und Schüler und die beiden Klassenmerkmale soziale Zusammensetzung sowie der Anteil an Schülerinnen und Schülern mit Deutsch als Zweitsprache verwendet. (ebd.).

Moser et al. (2011) haben mit ihrer Studie nachgewiesen, dass sich die soziale Zusammensetzung nicht linear auf die Leistungen einer Klasse auswirkt. Erst wenn die durchschnittliche soziale Zusammensetzung besonders vorteilhaft ist, fallen die Leistungen der Schülerinnen und Schüler in Deutsch um rund 45 Punkte und in Mathematik um rund 24 Punkte besser aus. «Diese besseren Leistungen sind einzig auf die soziale Zusammensetzung der Klasse zurückzuführen» (S. 54). Der Anteil an Schülerinnen und Schülern mit Deutsch als Zweitsprache hingegen wirkt sich linear auf die Leistungen aus. Steigt der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit Deutsch als Zweitsprache um 10 Prozent, so verschlechtern sich die durchschnittlichen Deutschleistungen der Klasse um 5 Punkte und in der Mathematik um 3.5 Punkte (ebd.).

Auswirkungen der Fördermassnahmen QUIMS und DaZ

Das Programm QUIMS wurde im Kanton Zürich zwischen 1999 und 2006 als Schulversuch durchgeführt. Nach Inkrafttreten des neuen Volksschulgesetzes wurde es an Schulen im Kanton Zürich mit einem hohen Anteil an Kindern und Jugendlichen mit Deutsch als Zweitsprache eingeführt. Die zentralen Handlungsfelder von QUIMS sind die Sprachförderung, die Förderung des Schulerfolgs und die Förderung der sozialen Integration (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011). Um feststellen zu können, wie sich das Programm QUIMS auf die Leistungen der Schülerinnen und Schüler auswirkt, wurden verschiedene Klassen verglichen: Klassen mit hohem DaZ-Anteil und seit mindestens drei Jahren im QUIMS-Programm, Klassen mit vergleichbarer Zusammensetzung und seit einem Jahr im QUIMS-Programm und Klassen mit einem geringen DaZ-Anteil und ohne QUIMS.

Abbildung 4: Vergleich der Leistungen in Deutsch und Mathematik von Klassen mit und ohne QUIMS
Aus *Nach sechs Jahren Primarschule* (S. 25) von Bildungsdirektion Kanton Zürich (Hrsg.), 2011, Zürich:
Bildungsdirektion Kanton Zürich.

Die beiden Untersuchungsgruppen mit einem hohen DaZ-Anteil- und im QUIMS-Programm weisen in Deutsch mit je 756 Punkten und in der Mathematik mit 860 bzw. 872 Punkten fast identische Werte aus. Die Vergleichsgruppe mit geringem DaZ-Anteil und ohne QUIMS-Programm erreicht in Deutsch mit 793 Punkten eine wesentlich bessere Leistung. In der Mathematik hingegen ist der Wert mit 888 Punkten ähnlich. Es zeigt sich, dass die Leistungen in Deutsch und Mathematik am Ende der 6. Klasse sich nicht statistisch signifikant zwischen

Schulen mit QUIMS-Unterstützung vor 2006 und solchen nach 2008 unterscheiden (Moser et al., 2011).

Positive Effekte zeigt der Unterricht in Deutsch als Zweitsprache. Schülerinnen und Schüler, die in der 3. Klasse mindestens zwei Stunden DaZ-Unterricht erhalten hatten, zeigten bessere Deutschleistungen als Kinder mit weniger oder keinem DaZ-Unterricht (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011).

3.4 Dlabac, Amrhein & Hug (2021)

Die Idee zur Studie «Durchmischung in städtischen Schulen – eine politische Aufgabe» geht auf das internationale Forschungsprojekt «Die demokratischen Grundlagen der gerechten Stadt» zurück, welches vom Schweizerischen Nationalfonds unterstützt wurde. Dlabac und Amrhein führten 2019 eine Pilotstudie in der Stadt Zürich und später diese erweiterte Studie zusätzlich in den Städten Basel, Bern, Genf, Lausanne und Winterthur durch.

Zentrale Inhalte der Studie sind die Schulpolitik und ihre mögliche Rolle auf eine bessere Durchmischung städtischer Schulen bei bestehender Wohnsegregation. In Modul 1 wird das Verhältnis zwischen Wohn- und Schulsegregation analysiert. Modul 2 widmet sich dem Handlungsspielraum zur stärkeren Durchmischung und Modul 3 thematisiert die Schulzuteilung und Schulraumplanung in der Praxis. Um die Zusammensetzung der Schulen und Klassen bezüglich ihrer Durchmischung genau analysieren zu können, wurde ergänzend zum Kompositions- und Kippeffekt auch ein *Konzentrationsindex* verwendet.

Interne Daten der Schulbehörden standen den Forschenden anfänglich nicht zur Verfügung. Die qualitative Analyse basiert deshalb auf der Auswertung von Daten der letzten Volkszählung aus dem Jahr 2000 und aus Daten der jährlichen Strukturerhebung zwischen 2010 und 2018. Diese mussten anschliessend mit Statistiksoftware-Programmen aufwendig aufbereitet werden. Für die Lernstandserfassungen waren die nationalen Datensätze der PISA-Erhebungen von 2015 und 2018 ebenfalls nicht verfügbar, denn diese wurden zum damaligen Zeitpunkt noch unter Verschluss gehalten. Somit musste für die Studie auf die Auswertung der PISA-Erhebung aus dem Jahr 2000 zurückgegriffen werden (Dlabac, Amrhein & Hug, 2021).

Für diese Arbeit sind aus der Studie die Daten und Handlungsoptionen für die Stadt Zürich und im Besonderen für den Schulkreis Schwamendingen von Bedeutung mit den Themen «Konzentrationsindex», «Verhältnis zwischen Wohn- und Schulsegregation», «Handlungsspielraum zur stärkeren Durchmischung» und «Schulzuteilung in der Praxis».

Konzentrationsindex

Die Studie von Dlabac et al. (2021) basiert auf Forschungsergebnissen, die zeigen, dass für die Erklärungen von Schulleistungen sowohl der Aspekt des sozialen Status als auch der Aspekt der Fremdsprachigkeit eine zentrale Rolle spielen. Dies gilt sowohl bezüglich der Wirkung des individuellen Hintergrunds als auch bezüglich der Wirkung der Zusammensetzung von Schulen und Klassen.

Um den Durchmischungsgrad und das Durchmischungspotential von Schulen abzubilden, verwenden Dlabac et al. einen kombinierten Konzentrationsindex. Dieser wird aus den folgenden zwei Mittelwerten gebildet: Dem Anteil an fremdsprachigen Schülerinnen und Schülern einerseits und dem Anteil an Schülerinnen und Schülern, deren Eltern höchstens die obligatorische Schulzeit abgeschlossen haben. Die Formel für den Konzentrationsindex (K) lautet:

$$K = \frac{\% \text{ Fremdsprachige} + \% \text{ niedriger Bildungshintergrund}}{2}$$

Um den Kipfeffekt in heterogenen städtischen Gebieten zu identifizieren, wurden die Schulen nach ihrem Konzentrationsindex sortiert und in vier gleich große Gruppen (Quartile) eingeteilt. Durch den blauen Balken wird die erwartete Leseleistung eines fünfzehnjährigen privilegierten Schülers angezeigt, mit dem roten Balken die Leseleistung eines gleichaltrigen benachteiligten Schülers. Durch die individuelle Herkunft erreicht der benachteiligte Schüler somit eine um 80 Punkte tiefere Leistung im Lesen als sein privilegierter Altersgenosse.

Bis zu einem Konzentrationsindex von etwa 32 Prozent sind die Veränderungen in den Leseleistungen dieser beiden Schüler nicht signifikant. Steigt der Konzentrationsindex indessen auf über 32 Prozent, so setzt der Kipfeffekt ein. Aufgrund der Zusammensetzung der Schulen sinken die Leseleistungen beider Schüler um je 49 Punkte.

Abbildung 5: Prognostizierte Leistungen nach individuellem Hintergrund und Schulzusammensetzung
Aus *Durchmischung in städtischen Schulen-eine politische Aufgabe? Optimierte schulische Einzugsgebiete für Schweizer Städte* (S. 13) von O. Dlabac, A. Amrhein & F. Hug, 2021, Aarau: Zentrum für Demokratie.

Verhältnis zwischen Wohn- und Schulsegregation

Um den Bezug zwischen Wohn- und Schulsegregation herzustellen, wurde die Zusammensetzung der Schulen mit der Zusammensetzung der *Nachbarschaft der Schulen* gegenübergestellt. Dazu wurden die Einzugsgebiete der Unterstufenschulhäuser über Voronoi-Diagramme (kürzeste Luftdistanz zu den Schulhäusern) definiert und anschliessend parzelliert. So konnten die Konzentrationsindizes der einzelnen Schulen mit denjenigen Indizes der zugehörigen schulischen Nachbarschaft verglichen werden (ebd.).

Abbildung 6: Choroplethenkarte zum Konzentrationsindex für die Nachbarschaften der einzelnen Schulen der Stadt Zürich

Aus *Durchmischung in städtischen Schulen-eine politische Aufgabe? Optimierte schulische Einzugsgebiete für Schweizer Städte* (S. 36) von O. Dlabac, A. Amrhein & F. Hug, 2021, Aarau: Zentrum für Demokratie.

Mit Hilfe eines Streudiagramms kann für jedes Schulhaus (Blase) der errechnete hypothetische Konzentrationsindex der Nachbarschaft (horizontale Achse) mit dem tatsächlichen Konzentrationsindex für das Schulhaus (vertikale Achse) verglichen werden. Die Auswertung für die Stadt Zürich ergibt, dass die Schulen im Durchschnitt ihre Nachbarschaft wiedergeben (ebd.).

Für den Schulkreis Schwamendingen gilt dies jedoch nicht. Die Primarschulen Hirzenbach, Auhof, Auzelg und Probstei weisen eine höhere Entmischung aus, als aufgrund der Nachbarschaft zu erwarten wäre. Die Nachbarschaften der Schulen Hirzenbach und Auhof weisen mit 43 bzw. 40 Prozent den höchsten Konzentrationsindex im Schulkreis Schwamendingen aus. Die praktizierte Schülerzuteilung aber erhöht den Konzentrationsindex an den beiden Schulen auf fast 50 Prozent.

Umgekehrt stellt sich die Situation für die Primarschule Mattenhof dar. Hier ist der Indexwert des geltenden Einzugsgebiets mit sieben Prozent deutlich niedriger als der ohnehin schon niedrige Wert für die schulische Nachbarschaft von 19 Prozent (ebd.).

Abbildung 7: Streudiagramm zum Verhältnis zwischen Wohn- und Schulsegregation im Schulkreis Zürich-Schwamendingen (2000/01)
 Aus *Durchmischung in städtischen Schulen-eine politische Aufgabe? Optimierte schulische Einzugsgebiete für Schweizer Städte* (S. 60) von O. Dlabac, A. Amrhein & F. Hug, 2021, Aarau: Zentrum für Demokratie.

Handlungsspielraum zur stärkeren Durchmischung

Um eine stärkere Durchmischung zwischen den Schulen zu erreichen, müssten optimierte Einzugsgebiete geschaffen werden. Dazu wird ein Algorithmus eingesetzt, der zum Ziel hat, die Konzentrationsindizes der veränderten Einzugsgebiete an den gesamtstädtischen Mittelwert anzunähern. Berücksichtigt wird die maximale Schulweglänge und die Kapazität des jeweiligen Schulhauses. Die Grenzen der Schulkreise werden bewusst ausser Acht gelassen. Fünf mögliche Szenarien mit unterschiedlichem Spielraum können auf diese Weise durchgespielt werden:

- A: Beibehaltung maximaler Schulweglänge und Kapazität pro Schulhaus
- B: Beibehaltung Kapazität, Erhöhung maximaler Distanz um maximal 10 Prozent
- C: Beibehaltung Distanz, Abweichung von bestehender Kapazität um maximal 10 Prozent
- D: Abweichung von maximaler Distanz und Kapazität um maximal 10 Prozent pro Schulhaus
- E: Szenario D bei möglicher Durchdringung der Einzugsgebiete (diagonal über Strassenkreuzungen und -plätze hinweg) (ebd., S. 53).

Jedes dieser Optimierungsverfahren stellt sicher, dass jeder Strassenblock genau einer Schule zugewiesen wird, dass die Kapazitätsgrenzen der Schulen nicht wesentlich überschritten werden, die Einzugsgebiete zusammenhängend bleiben, sich die Einzugsgebiete nicht über stark befahrene Strassen ausdehnen und die maximalen Schulweglängen pro Schule nicht wesentlich überschritten werden (ebd.).

Für den Schulkreis Schwamendingen könnte schon mit dem Szenario A, das restriktivste aller Szenarien, eine beachtliche Veränderung bewirkt werden.

Abbildung 8: Streudiagramm bei einer Optimierung der Einzugsgebiete nach Szenario A
Aus Durchmischung in städtischen Schulen-eine politische Aufgabe? Optimierte schulische Einzugsgebiete für Schweizer Städte (S. 60) von O. Dlabac, A. Amrhein & F. Hug, 2021, Aarau: Zentrum für Demokratie.

Profiteure dieser optimierten Einzugsgebiete wären die Primarschulen Auhof und Hirzenbach. Ihre Konzentrationsindizes könnten von fast 50 Prozent auf unter 40 Prozent gesenkt werden. Für die Schulen Mattenhof, Saatlen, Probstei und Luchswiesen hingegen würden sich deren Konzentrationsindizes erhöhen und dem Mittelwert des Schulkreises Schwamendingen annähern. Nur für die Schule Auzelg würde sich kaum etwas ändern. Aufgrund der isolierten Lage kann das Einzugsgebiet kaum optimiert werden.

Schulzuteilung in der Praxis

Im Volksschulgesetz des Kantons Zürich ist geregelt, dass in den Schulgemeinden die Schulpflege für die Zuteilung der Schülerinnen und Schüler auf die Schulen zuständig ist, während die Schulleitungen die Zuteilung zu den Klassen innerhalb ihrer Schulen verantworten. Laut Organisationsstatuts der Stadt Zürich gehört die Zuteilung auf die Schulen ausdrücklich zum Aufgabenbereich der Präsidentinnen und Präsidenten der Kreisschulbehörden.

In der Praxis greifen die Kreisschulbehörden der Stadt Zürich für die Schülerzuteilung auf die zentrale Datenbank des Schul- und Sportdepartements zu. In einem Excel-Dokument werden die schulischen Einzugsgebiete definiert, indem jedem Strassenzug und jeder Hausnummer eine Schule zugewiesen wird (ebd.). Die Zuordnungskriterien sind die Länge der Schulwege, die Anzahl Kinder und die Kapazität der Schulhäuser. Anpassungen erfolgen meist durch den Abgleich von Schülerzahlen und Schulhauskapazitäten.

3.5 Zusammenfassung Kippeffekt

Der Kipp- oder Kompositionseffekt ist seit über zwanzig Jahren in der deutschsprachigen, empirischen Forschung in der Schweiz bekannt. Die Definitionen dazu haben sich im Laufe der Zeit jedoch immer wieder verändert und stetig präzisiert.

Die Bedeutung der Klassenzusammensetzung auf die Schulleistungen war schon Moser und Rhyn (2000) bekannt. Die Klassenzusammensetzung definieren sie durch die durchschnittliche soziale Herkunft und den Anteil an Fremdsprachigen. Da jedoch nur 79 Klassen an dieser Studie teilnahmen, konnten bei der Suche nach dem Kippeffekt (aus statistischen Gründen) nicht beide Merkmale berücksichtigt werden. Gemäss Definition von Moser und Rhyn liegt ein Kippeffekt ab einem Anteil von 30 Prozent fremdsprachiger Kinder vor.

Coradi Vellacott (2007) schätzt in ihrer Studie zu den Bildungschancen Jugendlicher in der Schweiz die Schwelle für einen negativen Kompositionseffekt bei einem Anteil von 40 Prozent fremdsprachiger Schülerinnen und Schüler. Wird nebst dem Kompositionseffekt auf Klassenebene auch die sozial-räumliche Segregation zwischen den Gemeinden berücksichtigt, so entsteht für die betroffenen Schülerinnen und Schüler gar eine dreifache Benachteiligung: Erstens durch ein wenig förderliches familiäres und soziales Umfeld, zweitens durch eine ungünstige Schulzusammensetzung und drittens durch eine schlechtere materielle Ausstattung an der Schule (Dlabac et al., 2021).

Bei Moser et al. (2011) haben nebst den individuellen Voraussetzungen auch die beiden Klassenmerkmale soziale Zusammensetzung und Anteil der Schülerinnen und Schüler mit

Deutsch als Zweitsprache Einfluss auf die Leistungsunterschiede. Ist die durchschnittliche soziale Zusammensetzung einer Klasse besonders hoch, so steigen die Leistungen der einzelnen Schülerinnen und Schüler stärker als erwartet. Umgekehrt zeigt sich, dass ein steigender Anteil an Schülerinnen und Schülern mit Deutsch als Zweitsprache mit linear sinkenden Leistungen in Mathematik und Deutsch einhergehen.

Dlabac et al. (2021) knüpfen an der Definition des Kompositionseffekts von Coradi Vellacott an, der sowohl durch den individuellen Hintergrund als auch durch die Wirkung der Zusammensetzung von Schulen und Klassen entsteht. Die Fremdsprachigkeit der Schülerinnen und Schüler sowie deren soziökonomischen Status berücksichtigen Dlabac et al. zu gleichen Teilen in der Formel für den Konzentrationsindex K:

$$K = \frac{\% \text{ Fremdsprachige} + \% \text{ niedriger Bildungshintergrund}}{2}$$

Mit dem Konzentrationsindex kann sowohl der Durchmischungsgrad von Schulen wie auch deren Durchmischungspotential abgebildet werden. Es ist die Grundlage um die Handlungsspielräume für eine stärkere Durchmischung zu erkennen und diese dann bei der Schulzu- teilung auch umzusetzen.

4 Fragestellung

Die ausgeführten Studien zeigen die grosse Relevanz des Kompositions- bzw. Kippeffektes auf die tatsächlichen oder prognostizierten individuellen Leistungen der Kinder oder der Klassen. Die Autor*innen erkennen daraus entstehende Benachteiligungen für die betroffenen Schülerinnen und Schüler und stellen Forderungen zur Verringerung des Kippeffektes oder bieten konkrete Lösungen dazu an.

In den Studien von Moser und Rhyn (2000), Coradi Vellacott (2007), Moser et al. (2011) und Dlabac et al. (2021) wurde der Kippeffekt anhand von Leistungstests in Mathematik und Deutsch, Lernstandserfassungen und dem nationalen Datensatz PISA 2000 analysiert. Lernstandserfassungen sind sehr aufwendig und übersteigen die Möglichkeiten im Rahmen dieser Arbeit wie auch die Ressourcen im Schulalltag.

Aus heilpädagogischer Sicht interessiert daher, wie sich der Kippeffekt mit Blick auf den Förderbedarf beschreiben lässt und ob eine veränderte Schülerzuteilung eine Veränderung des Förderbedarfs bewirken kann. Als Instrumente sollen solche eingesetzt werden, die in der Schulischen Heilpädagogik bereits breit verwendet werden, aber auch in den Schulen weit verbreitet sind.

Dies führt zur konkreten Fragestellung:

Wie lässt sich der Kippeffekt auf Klassenebene beschreiben?

Inwiefern lassen sich an einer Schule, die vom Kippeffekt betroffen ist, durch eine veränderte Schülerzuteilung auf Klassenebene anhand der zehn Aktivitäten nach ICF Lernvoraussetzungen und Förderbedarf von Schülerinnen und Schülern positiv beeinflussen?

Im Weiteren interessiert, welche Erkenntnisse sich aus der Beantwortung der Fragestellung für die betroffenen Schülerinnen und Schüler ableiten lassen und welche Empfehlungen und/oder Forderungen daraus erwachsen.

5 Methodik

5.1 Instrumente

Die zehn Aktivitäten nach ICF sind das zentrale Instrument dieser Arbeit. Damit wird ein Instrument verwendet, das gut eingeführt ist und langjährige Erfahrung seitens der Lehrpersonen besteht. Ungewohnt hingegen ist, dass es als Instrument zur Beschreibung des Kippeffektes auf Klassenebene sowie bei der Klassenzuteilung genutzt wird.

Kompassinstrument 2: Standortbestimmung – Einschätzungen, Ressourcen und Lösungsansätze
 Das Schulische Standortgespräch des Kantons Zürich mit besonderer Betonung auf Ressourcen und Lösungsansätzen

Name: D. T. Erhoben durch / Anlass: KLP Datum: 15.3.2022

Die Einschätzungen sind bezogen auf:
 Altersgruppe / Norm individuelle Lernfortschritte generell individuelle Lernfortschritte in den Bereichen:

Für alle Schulstufen das gleiche Raster. Deshalb nur einschätzen, was aktuell wichtig und beobachtbar ist, wenn möglich mindestens die Hälfte aller Bereiche und die Hälfte der jeweiligen Unterbereiche.

Bei den beiden Förderschwerpunkten stichwortartig notieren:
 • das maximale Können (Ressourcen)
 • die unterstützenden Bedingungen dazu (Lösungsansätze)
 Nur konkrete Beobachtungen / Fakten

Globale Einschätzung der Bereiche	Die wesentlichen Unterbereiche mit Farben einschätzen: Stärke (grün), durchschnittliches Können (gelb) und Förderbedarf (rot). Maximal 2 Förderschwerpunkte ankreuzen: z. B. <input checked="" type="checkbox"/> Aufmerksam sein	Förderschwerpunkt 1	Förderschwerpunkt 2
<input checked="" type="checkbox"/> Stärke <input checked="" type="checkbox"/> Förderbedarf	Allgemeines Lernen <input checked="" type="checkbox"/> Aufmerksam sein <input checked="" type="checkbox"/> Zuhören <input checked="" type="checkbox"/> Formen benennen, beschreiben und darstellen <input checked="" type="checkbox"/> Sich Gesehenes merken <input checked="" type="checkbox"/> Zuhören <input checked="" type="checkbox"/> Sich Gehörtes merken <input checked="" type="checkbox"/> Tastsinn nutzen <input type="checkbox"/> Durch Spielen Dinge und Beziehungen erkunden <input type="checkbox"/> Üben <input type="checkbox"/> Lösungen finden und umsetzen <input type="checkbox"/> Planen <input type="checkbox"/> Motivation für das Lernen <input type="checkbox"/> Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten		
<input checked="" type="checkbox"/> Stärke <input checked="" type="checkbox"/> Förderbedarf	Spracherwerb und Begriffsbildung <input checked="" type="checkbox"/> Lautgebäu nachsprechen <input checked="" type="checkbox"/> Über einen altersentsprechenden Wortschatz verfügen <input type="checkbox"/> Korrekte Sätze bilden <input type="checkbox"/> Sprache gemäss Sprachnorm modulieren <input type="checkbox"/> Alltägliche Symbole und Gesten verstehen		
<input checked="" type="checkbox"/> Stärke <input checked="" type="checkbox"/> Förderbedarf	Lesen und Schreiben <input checked="" type="checkbox"/> Laute erkennen, unterscheiden und benennen <input checked="" type="checkbox"/> Buchstaben und Laute einander zuordnen <input checked="" type="checkbox"/> Lesefür sich lesen <input checked="" type="checkbox"/> Laut vorlesen <input checked="" type="checkbox"/> Verstehen, was man liest <input type="checkbox"/> Lautgebäu schreiben <input type="checkbox"/> Rechtschreibregeln einhalten <input type="checkbox"/> Texte selbstständig schreiben <input type="checkbox"/> Lesefisch schreiben <input type="checkbox"/> Lehrplanstoff beherrschen		
<input checked="" type="checkbox"/> Stärke <input checked="" type="checkbox"/> Förderbedarf	Mathematisches Lernen <input checked="" type="checkbox"/> Orientierung im Raum <input checked="" type="checkbox"/> Orientierung im Zahlenraum <input checked="" type="checkbox"/> Größen und Mengen erfassen und sortieren <input checked="" type="checkbox"/> Gesetzmässigkeiten erkennen <input type="checkbox"/> Mathematische Operationen beherrschen <input type="checkbox"/> Kopfrechnen <input type="checkbox"/> Schriftlich rechnen <input type="checkbox"/> Rechnungen in Sätzen lösen <input type="checkbox"/> Lehrplanstoff beherrschen		
<input checked="" type="checkbox"/> Stärke <input checked="" type="checkbox"/> Förderbedarf	Umgang mit Anforderungen <input checked="" type="checkbox"/> Sich in eine Aufgabe vertiefen <input checked="" type="checkbox"/> Aufgaben allein ausführen <input checked="" type="checkbox"/> Aufgaben in der Gruppe ausführen <input checked="" type="checkbox"/> Hausaufgaben machen <input checked="" type="checkbox"/> Den Tagesablauf einhalten <input type="checkbox"/> Verantwortung übernehmen <input type="checkbox"/> Mit Freude, Frust und anderen Gefühlen umgehen <input type="checkbox"/> Sein/ihr Verhalten steuern		
<input checked="" type="checkbox"/> Stärke <input checked="" type="checkbox"/> Förderbedarf	Kommunikation <input checked="" type="checkbox"/> Verstehen, was andere sagen <input checked="" type="checkbox"/> Verstehen, was andere nonverbal mitteilen <input checked="" type="checkbox"/> Verstehen, was andere schreiben <input checked="" type="checkbox"/> Sich verbal verständlich mitteilen <input checked="" type="checkbox"/> Sich nonverbal verständlich mitteilen <input checked="" type="checkbox"/> Dinge gut erklären <input type="checkbox"/> Sich schriftlich verständlich ausdrücken <input type="checkbox"/> An Gesprächen und Diskussionen teilnehmen <input type="checkbox"/> Mobiltelefon und Computer für Kommunikation nutzen		
<input checked="" type="checkbox"/> Stärke <input checked="" type="checkbox"/> Förderbedarf	Bewegung und Mobilität <input checked="" type="checkbox"/> Grobmotorische Bewegungsabläufe (z.B. im Sport) <input checked="" type="checkbox"/> Feinmotorische Bewegungsabläufe (z.B. im Basteln) <input type="checkbox"/> Grobmotorisch kontrolliertes Führen von Zeichen- und Schreibgeräten <input type="checkbox"/> Feinmotorisch kontrolliertes Führen von Zeichen- und Schreibgeräten		
<input checked="" type="checkbox"/> Stärke <input checked="" type="checkbox"/> Förderbedarf	Für sich selbst sorgen <input checked="" type="checkbox"/> Sich selbstständig ernähren <input checked="" type="checkbox"/> Sich gesund ernähren <input checked="" type="checkbox"/> Den Körper pflegen <input checked="" type="checkbox"/> Kleider und Schuhe an- und ausziehen <input type="checkbox"/> Sich vor gefährlichen Situationen schützen <input type="checkbox"/> Den Konsum von schädlichen Substanzen vermeiden		
<input checked="" type="checkbox"/> Stärke <input checked="" type="checkbox"/> Förderbedarf	Umgang mit Menschen <input checked="" type="checkbox"/> Mit anderen Menschen Kontakt aufnehmen <input checked="" type="checkbox"/> Freunde finden <input checked="" type="checkbox"/> Achtung, Wärme, Toleranz annehmen <input type="checkbox"/> Achtung, Wärme, Toleranz entgegenbringen <input type="checkbox"/> Nähe und Distanz regeln <input type="checkbox"/> Mit Kritik umgehen <input type="checkbox"/> Mit Konflikten umgehen		
<input checked="" type="checkbox"/> Stärke <input checked="" type="checkbox"/> Förderbedarf	Freizeit, Erholung und Gemeinschaft <input checked="" type="checkbox"/> Am gemeinschaftlichen Leben teilnehmen (Familie, Nachbarschaft, Vereine etc.) <input type="checkbox"/> Selbst gewählte Freizeitaktivitäten (Hobbys) pflegen <input type="checkbox"/> Sich erholen		

Die Kompassinstrumente 1 - 4 werden zur Förderung Ihres Kindes den involvierten Personen weitergegeben.
Unterschrift der Erziehungsberechtigten: _____

* Schulisches Standortgespräch der Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2007) © Juni 2013, Kreisschulpflege Schwamendingen

Abbildung 9: Globale Einschätzung einer Drittklässlerin in den 10 Aktivitäten nach ICF mit dem Kompassinstrument 2
 Aus *Kompass Leitfaden. Schwierige Schulsituationen bewältigen* (Anhang) von C. Peter, 2016, Zürich: Kreisschulpflege Schwamendingen.

Durch die globale Einschätzung in allen zehn Bereichen auf einer Skala von eins bis fünf kann der Förderbedarf jeder Schülerin und jedes Schülers in den Aktivitäten nach ICF aufgezeigt werden. Für diese Einschätzung wird im Schulkreis Schwamendingen das *Kompassinstrument 2* eingesetzt, welches auch die Grundlage jedes Schulischen Standortgesprächs ist (Peter, 2016).

5.1.1 Monitoring-Instrument

Jährlich wiederkehrend im März werden die Klassenlehrpersonen der Schule Auhof aufgefordert, die Schülerinnen und Schüler ihrer Klasse mit Hilfe des Kompassinstruments 2 einzuschätzen. Aufgrund dieser Daten kann der Förderbedarf ganzer Klassen ausgewertet werden. Als Balkendiagramm dargestellt, werden diese Klassenauswertungen von der Schulleitung auch als *Monitoring-Instrument* oder Beobachtungsinstrument verwendet. Sie dienen als Entscheidungsgrundlage für die Zuteilung einzelner Schülerinnen und Schüler und für den Einsatz zusätzlicher Ressourcen zur Entlastung von Lehrpersonen, aber auch zur Visualisierung der Klassensituation zuhanden der Behörden.

Da diese Erhebungen alljährlich stattfinden, verfügt die Schulleitung über eine umfangreiche Datensammlung zu einzelnen Schülerinnen und Schülern und zu jeder Klasse über eine längere Zeit.

5.1.2 Steuerungsinstrument

Die Schulleitung der Schule Auhof beobachtet seit Jahren aufgrund des Klassenmonitorings eine massive Verschlechterung der Situation auf der Kindergartenstufe, wo ein geordneter Unterricht zum Teil kaum mehr möglich war. Hintergrund sind die Bautätigkeiten in der Umgebung der Schule. Ganze Siedlungen werden abgerissen und neu gebaut. Bevor aber die Bagger auffahren, kommt es häufig zu Zwischennutzungen, angeheizt durch den Wohnungsmangel auf dem Stadtgebiet, was die räumliche Segregation massiv verschärft. Inspiriert durch die Studie von Dlabac et al. (2021) war dieser Umstand für die Schulleitung Anlass, die traditionelle Klassenzuteilung auf der Kindergartenstufe zu überdenken und anzupassen, mit dem Ziel, die Klassenzuteilung datenbasiert zu steuern.

Für diesem Zweck wurden die im März 2021 erhobenen Einschätzungen in den Aktivitäten nach ICF nach Wohnadressen gefiltert und zu Wohngebieten zusammengefasst. Auf diese Weise kann der Förderbedarf ganzer Wohngebiete eruiert und mit Balkendiagrammen dargestellt werden. Diese Wohngebietsauswertungen werden von der Schulleitung als *Steuerungsinstrument* eingesetzt. In dieser Intervention spielen sie eine wichtige Rolle bei der Schülerzuteilung der einzelnen Kindergartenklassen

5.2 Vorgehen

5.2.1 Analyse Kippeffekt

Der Kippeffekt in dieser Arbeit wird aus heilpädagogischer Sicht anhand des Förderbedarfs innerhalb der Klasse beschrieben. Als Referenzrahmen dient das Förderstufenmodell, das die Grundlagen für Unterstützungsmassnahmen und Ressourcenzuteilung bildet. Anders ausgedrückt: Bei vom Kippeffekt betroffenen Klassen ist zu erwarten, dass der Förderbedarf wesentlich höher, als dass dieser durch die vom Gesetzgeber vorgesehenen Massnahmen noch kompensiert werden könnte.

Dazu werden anhand der Klassenauswertungen in den Aktivitäten nach ICF von je einer 1. bis 5. Klasse der Schule Auhof diejenigen Merkmale der Lernvoraussetzungen und des Förderbedarfs herausgearbeitet, welche sich stark von denjenigen einer Normalverteilung unterscheiden. Das gewählte Vorgehen ist induktiv.

5.2.2 Aktionsforschung

In Form einer Aktionsforschung wird die Wirkung der Schülerzuteilung auf den Förderbedarf auf Klassenebene und damit auf einen möglichen Kippeffekt hin untersucht.

Die Entstehung des Konzeptes *action research* wird auf John Collier, Beauftragter für Indianerfragen der Vereinigten Staaten zwischen 1933 und 1945 zurückgeführt. Mit dieser praxisbezogenen und angewandten Form der Anthropologie versuchte er die Lebensumstände der Indianer zu verbessern. Einer der bekanntesten Vertreter ist Kurt Lewin. Da Lewin selbst in der Erziehung tätig war, fand seine Aktionsforschung im amerikanischen Bildungswesen rasch Anklang. In den 1970er Jahren entstand in England und Australien eine Bildungsreformbewegung unter der Bezeichnung *action reseach*, die anstelle einer top-down eine reflektierende Entwicklung der Bildungspraxis durch die Betroffenen anstrebte (Altrichter, Posch & Spann, 2018).

Die nun folgende Aktionsforschung unterscheidet sich von derjenigen wie sie Altrichter et al. vertreten. Den persönlichen Unterricht weiterzuentwickeln steht hier nicht im Zentrum. Es ist eine *Intervention* in Form veränderter Zuteilungskriterien bei der Klassenzusammensetzung. Die Strukturierung dieser Intervention entspricht im Wesentlichen einem Aktionsforschungsprojekt von Luder und Pastore (2019) zum Thema Schulhund, welches an der Schule Auhof durchgeführt wurde.

5.2.2.1 Intervention

Die Intervention besteht in einer gesteuerten Schülerzuteilung um den Kippeffekt zu verhindern, wie er sich mit Blick auf die Lernvoraussetzungen und den Förderbedarf darstellt und um das Peer-Lernen zu ermöglichen.

Da die sozioökonomischen Daten, wie sie Dlabac für den Konzentrationsindex verwendet nicht zur Verfügung stehen, wird das Steuerungsinstrument der Schule Auhof, wie es im Kapitel 5.1.2 beschrieben wird, für diese Intervention verwendet.

So wurden Wohngebiete mit wenig Förderbedarf bei der Klassenzuteilung für das Schuljahr 2021/22 ausschliesslich dem Kindergarten A zugewiesen. Für die Zuteilung der Kinder des Kindergartens B galt wie bisher üblich die Länge des Schulweges als Kriterium.

5.2.2.2 Untersuchungsgruppen

Die Untersuchungsgruppen setzen sich wie folgt zusammen: Kindergarten A (Experimentalgruppe) und Kindergarten B (Vergleichsgruppe) gehören beide zur Schule Auhof, die mit einem Konzentrationsindex von fast 50 Prozent stark vom Kippeffekt betroffen ist. Der Kindergarten C (Kontrollgruppe) ist Teil der Schule Probstei. Die Schule Probstei ist mit einem Konzentrationsindex von 15 Prozent nicht vom Kippeffekt betroffen. Beide Schulen, die Schule Auhof und die Schule Probstei, sind Schulen des Schulkreises Schwamendingen.

In den folgenden Abschnitten werden die drei Kindergärten und ihre Klassenzusammensetzungen beschrieben. Für die Kindergärten A und B waren die Stammdaten der Schülerinnen und Schüler aus den Schuljahren 2020/21 und 2021/22 nach der Intervention die Grundlage. Anders beim Kindergarten C. Hier waren es die ausführlichen schriftlichen Informationen der Kindergartenlehrperson zu jedem Kind dieser Klasse.

Damit die Übersicht über die einzelnen Kindergärten und deren Zusammensetzung in den Schuljahren 2020/21 und 2021/22 gewährt bleibt, wird der Fliesstext durch eine zusammenfassende Tabelle ergänzt.

Kindergarten A: Experimentalgruppe

Der Kindergarten A liegt unweit des Primarschulhauses Auhof und grenzt an die Einzugsgebiete der Schulen Ahorn und Luchswiesen.

Im Schuljahr 2020/21 haben 19 Schülerinnen und Schüler diesen Kindergarten besucht: Die Klasse setzte sich aus neun Kindern des ersten und 10 Kindern des zweiten Kindergarten-

jahres, 12 Knaben und sieben Mädchen zusammen. Für vier Kinder war Deutsch deren Erstsprache, 15 Kinder besuchten den DaZ-Unterricht und eines die Logopädie-Therapie.

Kiga A 2020/21	Geschlecht		Erstsprache		DaZ-Unterricht	Logopädie	IKG-SuS
	m	w	D	andere			
1. Kiga-Jahr	7	2	1	8	8	1	-
2. Kiga-Jahr	5	5	3	7	7	-	-

Tabelle 2: Kindergarten A: Klassenzusammensetzung 2020/21

Im darauffolgenden Schuljahr 2021/22 waren es 22 Schülerinnen und Schüler, die den Kindergarten A besuchten. Bei den Zweitkindergartenkinder waren seit der ersten Erfassung drei Knaben weggezogen und zwei neu dazugekommen. 14 Schülerinnen und Schüler des ersten Kindergartenjahres waren neu Teil dieser Klasse. Die Klasse setzte sich aus je 11 Knaben und 11 Mädchen zusammen. Bei sechs Kindern war die Muttersprache Deutsch, 16 Schülerinnen und Schüler nahmen am DaZ-Unterricht teil und zwei hatten Logopädie-Therapie.

Kiga A 2021/22	Geschlecht		Erstsprache		DaZ-Unterricht	Logopädie	IKG-SuS
	m	w	D	andere			
1. Kiga-Jahr	5	9	5	9	9	-	-
2. Kiga-Jahr	6	2	1	7	7	2	-

Tabelle 3: Kindergarten A: Klassenzusammensetzung 2021/22

Kindergarten B: Vergleichsgruppe

Der Kindergarten B liegt etwas weiter entfernt vom Primarschulhaus. Eine stark befahrene, vierspurige Strasse trennt das Kindergartengebäude und die umliegenden Wohnblocks vom restlichen Einzugsgebiet der Schule Auhof.

Im Schuljahr 2020/21 wurde der Kindergarten B von 21 Kindern besucht. Die Klasse setzte sich aus 11 Schülerinnen und Schüler des ersten und 10 Kindern des zweiten Kindergartenjahres, aus 13 Knaben und acht Mädchen zusammen. Bei je einem Mädchen und einem Knaben war Deutsch die Muttersprache, fast alle Kinder besuchten den DaZ-Unterricht und zwei Knaben zusätzlich die Logopädie-Therapie.

Kiga B 2020/21	Geschlecht		Erstsprache		DaZ-Unterricht	Logopädie	IKG-SuS
	m	w	D	andere			
1. Kiga-Jahr	6	5	1	10	10	2	-
2. Kiga-Jahr	7	3	1	9	9	-	-

Tabelle 4: Kindergarten B: Klassenzusammensetzung 2020/21

Im darauffolgenden Jahr 2021/22 sah die Klassenzusammensetzung folgendermassen aus: 20 Kinder besuchten diesen Kindergarten. Ein Knabe der ehemaligen Erstkindergartenkinder war weggezogen und zwei neu dazugestossen. Die Klasse bestand aus sieben Kinder des ersten, 12 Kindern des zweiten und einem Knaben des dritten Kindergartenjahres, aus 12 Knaben und acht Mädchen. Bei je einem Knaben und Mädchen war die Erstsprache Deutsch. 18 Kinder besuchten den DaZ-Unterricht und zwei Knaben auch die Logopädie-Therapie.

Kiga B 2021/22	Geschlecht		Erstsprache		DaZ-Unterricht	Logopädie	IKG-SuS
	m	w	D	andere			
1. Kiga-Jahr	4	3	-	7	7	2	-
2. Kiga-Jahr	7	5	2	10	10	-	-
3. Kiga-Jahr	1	-	-	1	1	-	-

Tabelle 5: Kindergarten B: Klassenzusammensetzung 2021/22

Kindergarten C: Kontrollgruppe

Der Kindergarten C gehört zur Schule Probstei. Die Schule Probstei befindet sich nahe des Zentrums Zürich-Schwamendingen und gerade unterhalb des Zürichberg-Waldes. Es ist eine kleine Schule. Zwei Kindergärten und je drei Unterstufen- und Mittelstufenklassen gehören dazu. Ausserdem beherbergt die Schule eine separierte Unterstufenklasse der Heilpädagogischen Schule. In einem der beiden Kindergärten werden die Kindergartenkinder der HPS gemeinsam mit den Regelschülern unterrichtet (Stadt Zürich, n. d.). Der andere, Kindergarten C wird als IKG-Kindergarten geführt. Die drei IKG-Schüler werden durch eine Schulische Heilpädagogin während 12 Lektionen pro Woche zusätzlich gefördert.

Im Juni 2022 war die Klasse von Kindergarten C wie folgt zusammengesetzt: 17 Kinder besuchten diesen Kindergarten, davon drei IKG-Schüler. Die Klasse bestand aus sieben Erst- und 10 Zweitkindergartenkinder, aus sechs Knaben und 11 Mädchen. Sieben Kinder besuchten den DaZ-Unterricht und sechs eine Logopädie-Therapie. Zu den Erstsprachen fehlen die Angaben.

Kiga C 2021/22	Geschlecht		Erstsprache		DaZ-Unterricht	Logopädie	IKG-SuS
	m	w	D	andere			
1. Kiga-Jahr	3	4			2	2	2
2. Kiga-Jahr	3	7			5	4	1

Tabelle 6: Kindergarten C: Klassenzusammensetzung 2021/22

5.2.2.3 Forschungsdesign

Zur Beantwortung der Hauptfragestellung wurde folgendes Vorgehen gewählt: Bei der Experimental- und Vergleichsgruppe wurde auf Ebene Kindergartenklasse je eine Vorher-Nachher-Messung durchgeführt. Bei der Kontrollgruppe fand nur eine Messung statt.

Somit umfasst das Forschungsdesign zwei Messzeitpunkte (t1 im März 2021 und t2 im März 2022) für die Kindergärten A und B und einen Messzeitpunkt (t3 im Juni 2022) für die Kindergartenklasse C. eingeschätzt wurden die Aktivitäten nach ICF jeder Schülerin und jedes Schülers der Klasse auf einer Skala von 1 bis 5 durch die Klassenlehrperson. Als Grundlage diente das Kompassinstrument 2, welches in den Schulen von Schwamendingen für das Schulische Standortgespräch eingesetzt wird.

5.3 Methodenkritik

Das zentrale Instrument dieser Methode ist die globale Einschätzung der Schülerinnen und Schüler in den Aktivitäten nach ICF. Eine seiner Stärken ist, dass damit mehrere Funktionen erfüllt werden können. Es kann für die Klassenanalyse, als Monitoring- und Steuerungsinstrument verwendet werden. Das Kompassinstrument 2 ist bei den Lehrpersonen etabliert und wird bei Schulischen Standortgesprächen und zur Klärung der Sonderschulbedürftigkeit eingesetzt. Als Balkendiagramm ausgewertet, bietet es eine gute Visualisierung und ist wirkmächtiger als eine verbale Beschreibung der Klassensituation. Die Einschätzung der Aktivitäten jeder Schülerin und jedes Schülers lassen sich mit weiteren Daten der Schüleradministration verknüpfen (Geschlecht, Alter, Erstsprache, Heimatland, Wohnadresse). Für die Auswertung reicht das Excel-Tool von Microsoft.

Ein kritischer Punkt ist die Qualität der Einschätzung, denn mit den 10 Aktivitäten nach ICF kann kein Index gebildet werden. Es ist eine ganzheitliche Beurteilung, in welche die Ergebnisse von Lernzielkontrollen und des standardisierten Deutschtests Sprachgewandt aber auch der Beurteilungsmassstab und die Berufserfahrung der einzelnen Klassenlehrpersonen einfließen. Ein Briefing zur Einschätzung der Schülerinnen und Schüler bezüglich der Altersnorm würde die Gefahr verkleinern, den individuellen Lernfortschritt zu bewerten. Da die Ein-

schätzung in den Aktivitäten nach ICF kein standardisiertes Verfahren ist, werden die Gütekriterien Objektivität und Reliabilität nicht gewährleistet. Die Validität hingegen wird erfüllt, denn es ist der Förderbedarf von Klassen und Wohngebieten, der untersucht wird und auch Forschungsgegenstand ist.

6 Ergebnisse

6.1 Merkmale des Kipfeffektes

Auf der Basis von Klassenauswertungen in den Aktivitäten nach ICF von je einer 1. bis 5. Klasse der Schule Auhof werden diejenigen Merkmale herausgearbeitet, welche sich stark von denjenigen einer Normalverteilung unterscheiden. Das gewählte Vorgehen ist *induktiv*.

Abbildung 10: Einschätzung einer 1. Klasse in den Aktivitäten nach ICF, 2021/22

Auffällig und für den Unterricht an dieser 1. Klasse einschneidend ist der Förderbedarf von über 50 Prozent im Bereich *allgemeines Lernen*. Auch in *Umgang mit Anforderungen* hat ein grosser Teil der Schülerinnen und Schüler (SuS) enorme Schwierigkeiten. Da diese beiden Bereiche die Lernvoraussetzungen für die Leistungsfächer sind, resultieren daraus Probleme in *Lesen und Schreiben* mit einem Förderbedarf von 60 Prozent und in *mathematisches Lernen* mit 40 Prozent. Bei den meisten SuS dieser Klasse ist Deutsch die Zweitsprache. Somit ist der ebenfalls hohe Förderbedarf in *Spracherwerb und Begriffsbildung* und *Kommunikation* gut erklärbar. Ebenfalls augenfällig ist der Bedarf an Förderung von fast der Hälfte der SuS in *Bewegung und Mobilität*.

Abbildung 11: Einschätzung einer 2. Klasse in den Aktivitäten nach ICF, 2021/22

In dieser 2. Klasse sind die Lernvoraussetzungen für fast die Hälfte der SuS nicht ausreichend. Die Auswirkungen zeigen sich vor allem im Lesen und Schreiben. In Mathematik ist der Förderbedarf etwas kleiner. In diesem Fach hat es aber auch drei SuS, die sehr gute Leistungen erbringen. Auffällig ist das eher schmale Mittelfeld in diesen beiden letztgenannten Aktivitäten. Dies weist auf eine geringe Anzahl SuS hin, welche die Lernziele knapp erreichen (gelb) oder sogar gut erreichen (hellgrün). Der Förderbedarf in den Bereichen Spracherwerb und Begriffsbildung und Kommunikation wird von der Klassenlehrperson auf je 35 Prozent eingeschätzt. Auch diese beiden Werte liegen deutlich über denjenigen einer zu erwarteten Normalverteilung. In den Bereichen Bewegung und Mobilität liegt der Anteil an schwachen Leistungen bei knapp 30 Prozent. In den Sozialkompetenzen ist der Förderbedarf in dieser Klasse eher gering.

Abbildung 12: Einschätzung einer 3. Klasse in den Aktivitäten nach ICF, 2021/22

Der Förderbedarf dieser 3. Klasse wird von der Klassenlehrerin als sehr gross eingeschätzt. Vor allem im Bereich Umgang mit Anforderungen ist dieser mit über 70 Prozent enorm. Bei der zweiten Lernvoraussetzung, dem allgemeinen Lernen genügt die Hälfte der SuS den Anforderungen nicht. In den sprachbezogenen Aktivitäten Spracherwerb und Begriffsbildung, Lesen und Schreiben und Kommunikation ist der Förderbedarf mit 50 bis 65 Prozent ebenfalls sehr augenfällig. Im Leistungsfach Mathematik besteht der Bedarf an Förderung bei etwa einem Drittel der SuS und ist somit gleich gross wie derjenige der SuS mit guten oder sehr guten Leistungen. Auch in Bewegung und Mobilität ist der Förderbedarf mit über 40 Prozent sehr ausgeprägt. Knapp die Hälfte aller SuS erreichen die Lernziele. Aber nur bei etwa zwei SuS sind die Ergebnisse in den einzelnen Aktivitäten gut oder sehr gut.

Abbildung 13: Einschätzung einer 4. Klasse in den Aktivitäten nach ICF, 2021/22

Bei dieser 4. Klasse zeigt sich der Förderbedarf vor allem in den beiden Aktivitäten Umgang mit Anforderungen mit 40 Prozent und im allgemeinen Lernen mit 30 Prozent. In den anderen Bereichen entspricht er etwa demjenigen einer erwarteten Normalverteilung. Auffällig sind die langen gelben Balken. Knapp zwei Drittel der SuS erreichen die vorgegebenen Lernziele. Aber nur wenige SuS erreichen diese gut oder sehr gut.

Abbildung 14: Einschätzung einer 5. Klasse in den Aktivitäten nach ICF, 2021/22

Bei dieser 5. Klasse ist der qualitativ und quantitativ hohe Förderbedarf von 40 Prozent im Bereich des allgemeinen Lernens augenfällig. Weitere 40 Prozent sind in diesem Bereich gut oder sehr gut unterwegs. Die Aktivität Umgang mit Anforderungen hingegen liegt im Rahmen einer erwarteten Normalverteilung. Die grossen Leistungsunterschiede im mathematischen Lernen fallen ebenfalls stark auf. Über 50 Prozent der SuS weisen einen Förderbedarf aus und fast 40 Prozent zeigen überdurchschnittlich gute Leistungen. Das Mittelfeld besteht somit aus nur zwei SuS. In den sprachbezogenen Aktivitäten liegt der Anteil zu fördernder SuS zwischen 30 und 40 Prozent. Positiv fällt auf, dass das Mittelfeld in diesen drei Bereichen mit rund 50 Prozent sehr ausgeprägt ist. Die Anforderungen in Bewegung und Mobilität können von 30 Prozent der SuS nicht erfüllt werden. Die Klasse scheint sozial stark zu sein, denn die SuS wurden von ihrem Klassenlehrer in den Aktivitäten Umgang mit Menschen und *Für sich selber sorgen* positiv eingeschätzt.

Wie lässt sich der Kippeffekt auf Klassenebene beschreiben?

Vom Kippeffekt betroffene Klassen weisen in ihren Klassenauswertungen in den Aktivitäten nach ICF folgende Merkmale auf:

- grosser Förderbedarf bei den Lernvoraussetzungen allgemeines Lernen und Umgang mit Anforderungen
- grosser Förderbedarf in den sprachbezogenen Aktivitäten Spracherwerb und Begriffsbildung, Lesen und Schreiben sowie Kommunikation
- grosser Förderbedarf im mathematischen Lernen
- geringer Anteil an guten Schülerinnen und Schülern (hellgrüner Balken) in den leistungsbezogenen Aktivitäten und bei den Aktivitäten der Lernvoraussetzungen
- das Mittelfeld besteht vorwiegend aus Schülerinnen und Schülern, welche die Lernziele knapp erfüllen (gelber Balken)
- gute Leistungen von Schülerinnen und Schülern zeigen sich am ehesten im mathematischen Lernen
- Förderbedarf im Bereich Bewegung und Mobilität.

Die Aktivitäten nach ICF in den Bereichen Für sich selber sorgen, Umgang mit Menschen und Freizeit, Erholung und Gemeinschaft wurden nicht systematisch beschrieben und sind deshalb nicht Teil des Merkmal-Katalogs.

6.2 Auswertung der Wohngebiete und Zuteilung

Die untenstehende Tabelle zeigt eine Übersicht aller 14 Wohngebiete aus denen Erstkindergartenkinder den vier Kindergärten der Schule Auhof für das Schuljahr 2021/22 zugeteilt wurden. Ergänzt wird diese Aufstellung durch die Anzahl zugeteilter Schülerinnen und Schüler der Kindergärten A und B.

Drei Kinder des Kindergartens A und zwei des Kindergartens B sind hier nicht aufgeführt, denn sie wohnen in Siedlungen, die nicht zu den eigentlichen Wohngebieten der Schule Auhof gehören.

Kiga B: 3 SuS

Kiga A: 1 S

Kiga A: 2 SuS

Kiga A: 2 SuS

Kiga A: 6 SuS

Kiga B: 2 SuS

Abbildungen 15: Auswertung von 14 Wohngebieten der Schule Auhof in den 10 Aktivitäten nach ICF

Zuteilung Kindergarten A

Auf Schuljahresbeginn 2021/22 wurden dem Kindergarten A drei Kinder aus den Wohngebieten 9 und 11 zugeteilt. Diese beiden Wohngebiete weisen einen hohen bis sehr hohen Förderbedarf auf. In Wohngebiet 11 ist der Förderbedarf in den sprachlichen Bereichen besonders augenfällig. In Spracherwerb und Begriffsbildung liegt er bei 100 und in der Kommunikation bei 75 Prozent. Zwei weitere Kinder kommen aus dem Wohngebiet 12. Dieses weist zwar einen Förderbedarf in den sprachlichen Bereichen auf aber nicht bei den Lernvoraussetzungen. Genügende und gute Leistungen überwiegen hier. Sechs Kinder stammen aus dem Wohngebiet 13. Dieses scheint gut durchmischt zu sein. Förderbedarf zeigt sich einzig in Spracherwerb und Begriffsbildung sowie im mathematischen Lernen. In allen anderen Bereichen sind die Leistungen meist genügend, gut oder sogar sehr gut.

Zuteilung Kindergarten B

Dem Kindergarten B wurden zum gleichen Zeitpunkt drei Kinder aus dem Wohngebiet 1 zugeteilt. Auffällig ist der grosse Förderbedarf in den beiden Bereichen der Lernvoraussetzungen, im Für sich selber sorgen und in Spracherwerb und Begriffsbildung. In diesem Gebiet wohnen aber auch leistungsstarke Schülerinnen und Schüler. Das Mittelfeld hingegen ist wenig ausgeprägt. Ähnlich zusammengesetzt ist das Wohngebiet 14. Aus diesem stammen zwei Kinder. Der Förderbedarf ist in den meisten Bereichen um die 30 Prozent. Auffällig ist, dass nur wenige Schülerinnen und Schüler im Bereich Lesen und Schreiben erfasst wurden. In manchen Bereichen finden sich genügende und gute Leistungen fast zu gleichen Teilen.

6.3 Ergebnisse und Interpretation der Aktionsforschung

Im ersten Teil werden die Experimental-, Vergleichs-, und Kontrollgruppe anhand der Einschätzungen ihrer Lehrpersonen in den Aktivitäten nach ICF beschrieben. Der Bereich Lesen und Schreiben ist dabei ausgenommen, da er für Schülerinnen und Schüler dieses Alters nicht relevant ist. Im anschließenden zweiten Teil werden die Ergebnisse interpretiert. Die Beantwortung der Fragestellung erfolgt im Kapitel «Diskussion».

6.3.1 Ergebnisse der Aktionsforschung

Abbildung 16: Einschätzung des Kindergartens A in den Aktivitäten nach ICF, 2020/21

Der Kindergarten A repräsentiert die Experimentalgruppe dieser Intervention. Diese erste Einschätzung erfolgte zum Messzeitpunkt t1, im März 2021 durch die Klassenlehrperson. Der Förderbedarf in den Lernvoraussetzungen ist im allgemeinen Lernen mit fast 40 Prozent hoch und im Umgang mit Anforderungen mit knapp 60 Prozent sehr hoch. In Spracherwerb und Begriffsbildung ist der Anteil an SuS mit Bedarf auf Förderung mit ebenfalls fast 60 Prozent sehr hoch. In der Kommunikation ist dieser Anteil kleiner und liegt bei etwa 30 Prozent. Im mathematischen Lernen genügen drei SuS den Anforderungen nicht. In diesem Bereich sticht die Länge des gelben Balkens besonders ins Auge, denn er repräsentiert 70 Prozent der SuS dieser Klasse. Im allgemeinen Lernen, in der Kommunikation und in Bewegung und Mobilität ist der gelbe Balken ebenfalls recht lang und entspricht Anteilen zwischen 40 und 60 Prozent. Diese SuS erfüllen die an sie gestellten Anforderungen knapp. In fast allen Aktivitäten, ausser im mathematischen Lernen, zeigen etwa drei SuS gute Leistungen. In Bewegung und Mobilität sind es zwei Kinder die einen Förderbedarf aufweisen.

Abbildung 17: Einschätzung des Kindergartens A in den Aktivitäten nach ICF, 2021/22

Ein Jahr später zum Messzeitpunkt t2, im März 2022 wird die Kindergartenklasse des Kindergartens A nochmals von der gleichen Klassenlehrperson in den Aktivitäten nach ICF eingeschätzt. Die Klassenzuteilung der Erstkindergartenkinder wurde durch die Schulleitung bewusst gesteuert. Die Grundlage dazu waren Auswertungen der Wohngebiete, welche auf der Basis der Schülerdatenbank generiert wurden. Dem Kindergarten A wurden auf Schuljahresbeginn 2021/22 somit SuS zugewiesen, bei denen aufgrund der Auswahl an zugeteilten Siedlungen bei den SuS ein eher geringer Förderbedarf prognostiziert wurde.

Im allgemeinen Lernen beträgt der Förderbedarf in dieser Klasse etwa ein Drittel und im Umgang mit Anforderungen sind es 40 Prozent. In den Bereichen Spracherwerb und Begriffsbildung liegt er bei unter 30 Prozent, in Kommunikation ist er etwas höher, bei rund einem Drittel. In der Aktivität mathematisches Lernen genügen 30 Prozent der SuS den erwarteten Anforderungen nicht. Drei SuS hingegen erfüllen diese Anforderungen gut oder sehr gut. Etwa ein Viertel der SuS dieser Klasse zeigen gute Ergebnisse in den Bereichen allgemeines Lernen und Umgang mit Anforderungen, Spracherwerb und Begriffsbildung sowie Kommunikation. Stärker ausgeprägt ist aber das Mittelfeld in den eben erwähnten Aktivitäten, im mathematischen Lernen und in Bewegung und Mobilität. Die gelben Balken bilden Anteile zwischen 30 und 50 Prozent ab. Augenfällig ist der grosse Förderbedarf der Hälfte aller SuS dieser Klasse in Bewegung und Mobilität.

Abbildung 18: Einschätzung des Kindergartens B in den Aktivitäten nach ICF, 2020/21

Der Kindergarten B repräsentiert die Vergleichsgruppe dieser Intervention. Zum Messzeitpunkt t1, im März 2021, wurde die Klasse von ihrer Lehrperson folgendermassen eingeschätzt: Der Förderbedarf im allgemeinen Lernen und im Umgang mit Anforderungen ist mit knapp 20 und 25 Prozent moderat und liegt nur wenig über demjenigen einer zu erwarteten Normalverteilung. In den sprachbezogenen Aktivitäten Spracherwerb und Begriffsbildung und Kommunikation liegt der Förderbedarf bei über 30 Prozent und im mathematischen Lernen erreicht er fast 40 Prozent. Bei über 30 Prozent der SuS sind die Ergebnisse im Umgang mit Anforderungen und in der Kommunikation gut oder sogar sehr gut. Im allgemeinen Lernen, Spracherwerb und Begriffsbildung und im mathematischen Lernen besteht ein breites Mittelfeld von 40 bis 50 Prozent. Diese SuS genügen den Anforderungen in diesen Bereichen. Im mathematischen Lernen zeigen nur zwei SuS eine gute oder sehr gute Leistung. In der Aktivität Bewegung und Mobilität erreichen 20 Prozent der SuS die erwarteten Anforderungen nicht.

Abbildung 19: Einschätzung des Kindergartens B in den Aktivitäten nach ICF, 2021/22

Zum Messzeitpunkt t2, im März 2022, wird die Kindergartenklasse durch die gleiche Klassenlehrperson wie folgt eingeschätzt: Der Förderbedarf bei den Lernvoraussetzungen liegt im allgemeinen Lernen bei 40 und im Umgang mit Anforderungen bei 35 Prozent. In den sprachlichen Aktivitäten ist der Förderbedarf in Spracherwerb und Begriffsbildung mit 65 Prozent enorm hoch und in der Kommunikation mit 40 Prozent ebenfalls hoch. In diesen beiden Bereichen erfüllen aber auch rund ein Viertel der SuS dieser Klasse die Anforderungen gut oder sehr gut. Im mathematischen Lernen ist der Förderbedarf mit 40 Prozent ebenfalls gross. Das Mittelfeld ist mit einem Anteil zwischen knapp 40 und gut 50 Prozent gelb gefärbt. Diese SuS erreichen die erwarteten Anforderungen knapp. Bei Spracherwerb und Begriffsbildung existiert dieses Mittelfeld nicht. Nur zwei SuS übertreffen die Erwartungen im mathematischen Lernen. Der Förderbedarf in Bewegung und Mobilität ist mit etwa 45 Prozent sehr hoch.

Abbildung 20: Einschätzung des Kindergartens C in den Aktivitäten nach ICF, 2021/22

Die Klasse des Kindergartens C repräsentiert die Kontrollgruppe dieser Intervention. Die Einschätzung fand zum Messzeitpunkt t3, im Juni 2022 statt. Dieser Kindergarten wird als Integrationskindergarten (IKG) geführt. IKG-SuS haben einen ausgewiesenen Bedarf an Sprachförderung. Aufgrund einer Verfügung hat jedes dieser Kinder Anrecht auf zwei Lektionen Logopädie und alle drei SuS dieser Klasse erhalten zusammen zwölf Lektionen zusätzliche Förderung durch eine Schulische Heilpädagogin. Da die Kindergärten der Experimental- und Vergleichsgruppe keine IKG-Kindergärten sind, wurden die Einschätzungen der IKG-SuS nicht in der Klassenauswertung berücksichtigt. Somit beruht die Auswertung in den Aktivitäten nach ICF auf den Einschätzungen von nur 14 SuS.

Der Förderbedarf im allgemeinen Lernen liegt mit etwa 20 Prozent im Rahmen einer erwarteten Normalverteilung. Grösser, mit fast 30 Prozent ist er im Bereich Umgang mit Anforderungen. In den sprachbezogenen Aktivitäten Spracherwerb und Begriffsbildung und Kommunikation ist der Förderbedarf mit 50 und über 40 Prozent hoch. Im mathematischen Lernen hingegen scheint nur ein Kind Schwierigkeiten zu haben. Augenfällig sind die grünen Balken mit einem Anteil von 50 bis über 60 Prozent in den Bereichen allgemeines Lernen, Umgang mit Anforderungen und Bewegung und Mobilität. Bei Spracherwerb und Begriffsbildung sowie Kommunikation liegen diese Anteile bei rund 30 Prozent. Ein ausgeprägtes gelbes Mittelfeld mit rund 70 Prozent zeigt sich nur im mathematischen Lernen. Drei weitere SuS erfüllen die Anforderungen in diesem Bereich gut.

6.3.2 Interpretation der Ergebnisse

Im folgenden zweiten Teil werden die Ergebnisse der einzelnen Kindergärten und somit der Experimental-, Vergleichs- und Kontrollgruppe interpretiert.

Die Klassenzusammensetzung im Kindergarten A, auch Experimentalgruppe genannt, hat sich für das Schuljahr 2021/22 wie folgt verändert. Zehn Zweitkindergartenkinder sind eingeschult worden und 14 Kinder sind neu Teil dieser Kindergartenklasse. Der Förderbedarf in dieser Klasse ist vor allem in zwei Aktivitätsbereichen kleiner geworden. In Spracherwerb und Begriffsbildung hat sich dieser von knapp 60 auf weniger wie 30 Prozent signifikant verringert und auch im Umgang mit Anforderungen ist der Rückgang um 20 Prozent ebenfalls sehr gross. Für alle Beteiligte dieser Klasse ist dieser Umstand ein riesiger Gewinn. Drei Viertel der Kinder verfügen über einen altersgerechten Wortschatz. Mehr als die Hälfte der Schülerinnen und Schüler können sich in eine Aufgabe vertiefen und mit anderen Kindern spielen. Und der Mehrheit der Kinder gelingt es auch, ihre Emotionen zu steuern.

Diese markante Verbesserung ist auf die neuen Kindergartenkinder zurückzuführen. Mit 14 Schülerinnen und Schülern bilden sie die Mehrheit in dieser Klasse, denn nur acht Kinder stammen noch aus der früheren Klassenkonstellation. Im Schuljahr 2021/22 ist bei sechs Kindern Deutsch die Muttersprache, im Vorjahr waren es vier.

Der Förderbedarf im mathematischen Lernen hingegen ist von wenig über 10 auf fast 30 Prozent gestiegen. Über die Gründe kann nur gemutmasst werden. Vielleicht wurde wegen den jüngeren aber leistungsstärkeren Kindern die Sozialnorm in Richtung *Sachnorm* verschoben und die Einschätzung der Schülerinnen und Schüler ist insgesamt kritischer ausgefallen. Auch in Bewegung und Mobilität ist der Förderbedarf gestiegen und zwar enorm von 10 auf 50 Prozent. Im Schuljahr 2021/22 setzte die Klassenlehrerin einen ihrer Unterrichtsschwerpunkte auf regelmässig stattfindende Ausflüge in den Wald. Bei diesen erlebnisreichen Waldhalbtagen können die Kinder die Natur entdecken und beschäftigen sich oder spielen mit Materialien aus der Natur. Aber auch die Motorik ist gefordert. Sich auf unebenem Gelände geschickt zu bewegen, fällt nicht allen Kindern leicht und könnte eine Erklärung für den stark gestiegenen Förderbedarf im Bereich Bewegung und Motorik sein.

Im Kindergarten B, welcher die Vergleichsgruppe repräsentiert, hat sich im Schuljahr 2021/22 die Situation stark verändert. Neun Zweitkindergartenschüler und -schülerinnen wurden eingeschult und sieben Kinder sind neu in den Kindergarten eingetreten. Der Förderbedarf in diesem Kindergarten ist stark gestiegen. Dies zeigt sich in den Aktivitäten allgemeinen Lernen, Umgang mit Anforderungen, Spracherwerb und Begriffsbildung, Kommunikation sowie in Bewegung und Mobilität.

Allgemeines Lernen und Umgang mit Anforderungen sind die Voraussetzungen für das Lernen. Schülerinnen und Schüler, die in diesen Bereichen einen Förderbedarf aufweisen, haben grosse Mühe aufmerksam zu sein und können sich Gesehenes und Gehörtes nur schwer merken. Es gelingt ihnen kaum, selbstständig zu spielen oder sich in eine Aufgabe zu vertiefen. Bei 40 Prozent Förderbedarf können neun von 23 Schülerinnen und Schüler dem Unterricht kaum folgen. Die Auswirkungen zeigen sich entweder durch Passivität oder die Betroffenen verursachen aufgrund ihrer Überforderung grosse Unruhe.

Zusätzlich erschwerend ist das mangelnde Sprachverständnis, denn nur bei zwei Schülerinnen und Schülern ist Deutsch die Muttersprache. Zwei Drittel oder 15 Schülerinnen und Schüler verfügen über einen sehr eingeschränkten Wortschatz und können sich verbal kaum ausdrücken. Ein erster Grund besteht darin, dass ein nicht zu vernachlässigender Teil der Schülerinnen und Schüler der Schule Auhof erst im Kindergartenalter in Kontakt mit der deutschen Sprache kommt. Ein zweiter Grund sind die fehlenden sprachlichen Vorbilder. Weder die Eltern dieser Kinder noch deren Geschwister sprechen korrekt deutsch. Für diese Kinder sind es somit vor allem die Lehrpersonen und die Hortmitarbeitenden, welche als sprachliche Vorbilder dienen. Von den Gleichaltrigen können sie kaum von den Sprachkenntnissen profitieren. In Bewegung und Mobilität ist der Anstieg des Förderbedarfs von knapp 20 auf 45 Prozent ebenfalls sehr augenfällig.

Wie lässt sich diese Verschlechterung der Klassenzusammensetzung erklären? Eine mögliche Erklärung liegt im Beurteilungsmassstab der Kindergartenlehrperson. Der Klassenlehrer verfügt noch über wenig Berufserfahrung, denn es ist seine erste Stelle. Der Vergleich zu Kindergärten in einem anderen sozialen Umfeld fehlte ihm wahrscheinlich bei der ersten Einschätzung und deshalb war diese vermutlich stark an der Sozialnorm orientiert. Für das Schuljahr 2021/22 wurde zusätzlich eine Sozialpädagogin an der Klasse eingestellt. An den Vormittagen arbeiteten die beiden im Team-Teaching. Der Austausch war sicher intensiv und die Schülerinnen und Schüler wurden dadurch vielleicht auch kritischer beurteilt.

Die Kindergartenklasse C oder die Kontrollgruppe weist vor allem in den beiden sprachbezogenen Aktivitäten Förderbedarf auf. In Spracherwerb und Begriffsbildung sind es 50 und in der Kommunikation über 40 Prozent. Von den 14 Schülerinnen und Schülern, die eingeschätzt wurden besuchen fünf den DaZ-Unterricht und vier weitere die Logopädie. Somit kann davon ausgegangen werden, dass bei neun Kindern Deutsch die Muttersprache ist. Vermutlich ist der Massstab mit dem die Schülerinnen und Schüler im Bereich Sprache beurteilt werden viel strenger. Vier von 14 Schülerinnen und Schüler besuchen die Logopädie-Therapie, was einem Anteil von knapp 30 Prozent entspricht. In den Kindergartenklassen der

Schule Auhof aber sind es durchschnittlich nur zwei von etwa 20 Kindern, was einem Anteil von nur 10 Prozent entspricht.

Nur ein Kind hat Förderbedarf im mathematischen Lernen. Die anderen Schülerinnen und Schüler erfüllen die Erwartungen in diesem Bereich oder sie erfüllen diese gut. Die durchschnittliche Kognition dieser Klasse scheint gut zu sein und weitgehend einer Normalverteilung zu entsprechen. Auch in Bewegung und Mobilität ist der Förderbedarf gering. Dies kann so interpretiert werden, dass es einem Grossteil der Eltern bewusst ist, dass vielfältige Bewegungserfahrungen für die Kinder wichtig sind.

Trotz sprachlichen Schwierigkeiten einiger Kinder ist diese Klasse nicht vom Kippeffekt betroffen. In fast allen Aktivitäten erfüllt die Hälfte der Klasse die Anforderungen gut oder sehr gut. Peer-Lernen findet in dieser Klasse sicherlich statt und das Lernen ist nicht nur durch die Lehrpersonen indiziert.

7 Diskussion

Der Kippeffekt an Schulen entsteht durch das Zusammenspiel von familiären und schulischen Bedingungen, verursacht durch einen hohen Anteil an Kindern und Jugendlichen aus Familien mit tiefem sozioökonomischen Status und Migrationshintergrund. Die Studien von Moser und Rhy (2000), Coradi Vellacott (2007), Moser et al. (2011) und Dlabac et al (2021) zeigen, dass sich der Kippeffekt auf die tatsächlichen oder prognostizierten Leistungen dieser Schülerinnen und Schülern in Deutsch und in der Mathematik negativ auswirken.

Aus heilpädagogischer Sicht interessiert, wie sich der Kippeffekt auf Ebene Klasse anhand des Förderbedarfs beschreiben lässt und ob eine veränderte Schülerzuteilung eine Veränderung des Förderbedarfs bewirken kann. Dies führt zur ersten Fragestellung:

Wie lässt sich der Kippeffekt auf Klassenebene beschreiben?

Um zu überprüfen, ob der Kippeffekt verhindert werden kann, werden in einem ersten Schritt fünf Klassenauswertungen in den Aktivitäten nach ICF analysiert. Die Resultate zeigen, dass der Kippeffekt auf Klassenebene sich mit folgenden Merkmalen beschreiben lässt:

Es besteht ein grosser Förderbedarf in den Lernvoraussetzungen allgemeines Lernen und Umgang mit Anforderungen. Auch in den sprachbezogenen Aktivitäten Spracherwerb und Begriffsbildung, Lesen und Schreiben sowie Kommunikation ist der Förderbedarf gross - ebenso im mathematischen Lernen. Nur wenige Schülerinnen und Schüler werden in den Leistungsfächern und bei den Lernvoraussetzungen als gut eingeschätzt, denn das Mittelfeld besteht vorwiegend aus Schülerinnen und Schülern, welche die Lernziele nur knapp erfüllen. Auch im Bereich Bewegung und Mobilität ist der Förderbedarf auffällig hoch.

Von einem Kippeffekt auf Klassenebene kann deshalb gesprochen werden, wenn der Förderbedarf einer Klasse in den Lernvoraussetzungen und den Leistungsfächern wesentlich grösser ist, als dies das Förderstufenmodell des Kantons Zürich abbildet und durch das Förderangebot nicht aufgefangen werden kann. Was das für die Schulpraxis bedeutet, verdeutlicht sich an den Kindergärten der Schule Auhof. Unterricht kann hier kaum stattfinden, denn bei vielen Kindern sind die Grundvoraussetzungen nicht da, um von den Lernangeboten profitieren zu können. Die Sozial- und Selbstkompetenzen sind bei diesen Kindern oft wenig ausgeprägt und einige kommen erst bei Kindergartenentrtritt in den Kontakt mit der deutschen Sprache. Eine solche Situation ist eine Überforderung für die Klassen- und DaZ-Lehrpersonen sowie die Schulischen Heilpädagog*innen. So wurden an den Kindergärten die Klassenassistenzen mit der Hoffnung eingesetzt, dass ein geordneter Unterricht wieder stattfinden kann. Der Einsatz von pädagogisch nicht ausgebildeter Klassenassistentz brachte häufig eine Beruhigung in den Ablauf des Schulalltags, mehr aber nicht. Deshalb wurde von

der Schulleitung in einem Pilotprojekt, wie sonst nur in Tagessonderschulen üblich, Sozialpädagog*innen in Ergänzung zu den Kindergartenlehrpersonen angestellt.

Die Situation konnte stabilisiert werden, doch der Förderbedarf der Kindergartenkinder ist weiterhin sehr hoch. Dies zeigt sich besonders bei den Lernvoraussetzungen und den Sprachkompetenzen. Bei fast allen Kindern ist Deutsch die Zweitsprache. Deshalb darf ein Grossteil der Schülerinnen und Schüler von den sechs DaZ-Lektionen profitieren. Der Anteil an Fremdsprachigen ist so hoch, dass Peer-Lernen in diesem Bereich nicht möglich ist. Die einzigen sprachlichen Vorbilder, die die Unterrichtssprache beherrschen, sind die Lehrpersonen und die Hortmitarbeitenden. Nur etwa zwei Kinder pro Kindergarten besuchen die Logopädie-Therapie. Wegen fehlender Sprachproduktion kann bei den Kindergartenkindern meist noch nicht unterschieden werden, ob die mangelnden Sprachkenntnisse die Ursache fürs nicht sprechen können sind oder ob der Grund eine Sprachentwicklungsverzögerung ist. Die Logopädie-Therapie beginnt deshalb für Schülerinnen und Schüler der Schule Auhof im Vergleich oft erst spät. Die Defizite bei den Lernvoraussetzungen decken sich mit einem enorm hohen Bedarf an Psychomotoriktherapie-Plätzen. Es scheint der einzige Ansatzpunkt zu sein, die mangelnden Selbstkompetenzen angehen zu können. Bei so vielen Kindern mit Förderbedarf findet jedoch eine Triage bei den Therapien statt, denn die Warteliste ist lang und oft dauert es ein Jahr oder mehr bis ein Therapieplatz frei wird.

Auf Primarschulstufe zeigt sich der Kippeffekt vor allem durch eine Nivellierung der Klassenleistungen nach unten. Der Klassenunterricht richtet sich schwergewichtig an einer Schülerschaft aus, welche die Lernziele nicht oder nur knapp erreichen kann. Es kommt zur Umkehrung, dass die wenigen guten Schülerinnen und Schüler mit Förderkursen gestützt werden müssen, damit sie für das höhere Leistungsniveau auf der Oberstufe vorbereitet sind. Trotz diesen Kursen, die Peer-Lernen ermöglichen sollen und den unentgeltlichen Vorbereitungskursen für das Gymnasium des Schulkreises, bestanden in den letzten Jahren keine oder höchstens zwei Schülerinnen und Schüler der beiden 6. Klassen die zentrale Aufnahmeprüfung für die Mittelschule. Vielen Schülerinnen und Schülern mangelt es an Alltagswissen und Grunderfahrungen. Aktivitäten in der Natur, wie wandern oder kulturelle Angebote nutzen, wie Museen besuchen, gehören nicht zu ihren Erfahrungen. Für Lehrpersonen ist es deshalb äusserst schwierig, im Unterricht ein Lerngespräch zu führen. Kooperative Lernformen, die ein Grundwissen voraussetzen, sind ebenfalls kaum durchführbar. In diesem Umfeld zu unterrichten ist für Klassenlehrpersonen äusserst anspruchsvoll und anstrengend. Dies zeigt sich in Erschöpfungssymptomen und laut Schulleitung in zu vielen Burnouts in den letzten Jahren.

Für die Schulischen Heilpädagog*innen sind die Herausforderungen ebenfalls gross, denn der Förderbedarf in den Klassen ist hoch und beträgt nicht selten 50 Prozent oder sogar

mehr. Die zugewiesenen Ressourcen reichen bei Weitem nicht aus, den Förderauftrag befriedigend auszuführen. Schulischen Heilpädagog*innen stellt sich deshalb die Frage, welche Schülerinnen und Schüler mehr und welche weniger von der integrativen Förderung profitieren können. Bei dieser Triage-Entscheidung sind sie jedoch auf sich selbst gestellt, denn es fehlen ethische Richtlinien, worauf sich eine Wertediskussion im Team stützen könnte.

In einer systemischen Sichtweise der Klasse lassen sich die Benachteiligungen an den drei Playern festmachen: Die Schülerin/der Schüler, die Klasse als Lerngemeinschaft, die Lehrperson. Die einzelne Schülerin und der einzelne Schüler ist aufgrund der individuellen Herkunft, mangelnder Diagnostik im Bereich Sprache, der praktizierten Triage und des fehlenden Peer-Effekts betroffen. Auf Ebene Klasse wirkt sich das fehlende Peer-Lernen und die Nivellierung des Leistungsniveaus nach unten aus. Und die Klassenlehrpersonen und Schulischen Heilpädagog*innen erleben die Auswirkungen des Kippeffektes

- als ständige Überforderung beim Unterrichten, weil Lernvoraussetzungen fehlen
- als persönliches Versagen, den Bedürfnissen nicht gerecht zu werden
- als Autonomieverlust, weil Störungen den Unterrichtsverlauf bestimmen
- als Ohnmacht, die Situation nicht grundlegend ändern zu können.

Die Instrumente mit denen die Situation erfasst werden kann, ist auf Ebene der Schülerinnen und Schüler das Schulische Standortgespräch. Auf Ebene Lehrpersonen ist es die Mitarbeiterbeurteilung (MAB), welche die Möglichkeit bietet, auf die Bedürfnisse und Nöte der Klassenlehrpersonen und Schulischen Heilpädagog*innen einzugehen zu können. Auf Klassenebene fehlt bisher ein Instrumentarium. Die Klassenauswertungen nach ICF-Aktivitäten, wie sie an der Schule Auhof praktiziert wird, könnte diese Lücke schliessen.

Eine Situation, wie sie an der Schule Auhof vorherrscht, ist für alle Beteiligte herausfordernd. Deshalb sind neue Ideen gefragt. Inspiriert durch die Studie von Dlabac et al. (2021) und den Modellrechnungen zu einer besseren Durchmischung an städtischen Schulen, entstand die zweite Fragestellung:

Inwiefern lassen sich an einer Schule, die vom Kippeffekt betroffen ist, durch eine veränderte Schülerzuteilung auf Klassenebene anhand der zehn Aktivitäten nach ICF Lernvoraussetzungen und Förderbedarf von Schülerinnen und Schülern positiv beeinflussen?

Um die Auswirkungen einer veränderten Schülerzuteilung auf den Förderbedarf auf Ebene Klasse zu eruieren und Peer-Lernen zu ermöglichen, hat die Schulleitung die Schülerzuteilung der Kindergartenklassen neu überdacht und angepasst. Für das Schuljahr 2021/22 wurde als Intervention Kinder aus Wohngebieten mit wenig Förderbedarf ausschliesslich

dem Kindergarten A (Experimentalgruppe) zugewiesen und mit dem Kindergarten C (Kontrollgruppe) verglichen, der nicht vom Kippeffekt betroffen ist.

Durch die veränderte Klassenzuteilung hat sich die Situation im Kindergarten A für das Schuljahr 2021/22 stark verbessert. Die Rückmeldungen der Kindergartenlehrperson sind durchwegs positiv. Den Kindern ist es aufgrund der veränderten Klassenzusammensetzung möglich, Rollenspiele zu machen und beim Basteln haben sie vermehrt eigene Ideen. Den jüngeren Jahrgang schätzt die Klassenlehrerin stärker ein als die älteren Kinder. Normalerweise ist es umgekehrt: Die jüngeren *Raupen* lernen von den älteren *Schmetterlingen*. Die Lernvoraussetzungen, allgemeines Lernen und Umgang mit Anforderungen wurden durch die veränderte Klassenzusammensetzung positiv beeinflusst. Der Mehrheit der Klasse gelingt es nun, beim Erzählen einer Geschichte zuzuhören und aufmerksam zu sein, sie können sich allein mit einem Puzzle beschäftigen oder mit anderen Kindern zusammen spielen. Und im Vergleich zum Vorjahr gelingt es einem grösseren Teil der Kinder, die Emotionen zu steuern.

Noch stärker zeigt sich die Veränderung im Förderbedarf des Bereichs Spracherwerb und Begriffsbildung. Dieser hat sich halbiert. Drei Viertel der Schülerinnen und Schüler verfügen nun über einen altersgemässen Wortschatz. In dieser Konstellation können die Kinder voneinander lernen. Peer-Lernen ist in diesem Bereich also möglich geworden.

Vergleiche zwischen dem Kindergarten A zum Messzeitpunkt t2 und dem Kindergarten C zeigen aber noch immer deutliche Unterschiede. Vor allem der Anteil an guten Schülerinnen und Schülern ist im Kindergarten A im Vergleich zum Kindergarten C immer noch klein. Auch der Förderbedarf im mathematischen Lernen und in Bewegung und Mobilität ist im Vergleich zum Kindergarten C wesentlich grösser.

Spannend wäre zu wissen, wie sich die Situation in diesem Kindergarten nach der zweiten gesteuerten Klassenzuteilung entwickelt. Die Einschätzung dazu wird erst im März 2023 vorliegen. Laut Angaben der Klassenlehrerin scheint die Klasse im Schuljahr 2022/23 noch stärker geworden zu sein. Es tut sich aber auch eine Schere auf: So hat es Zweitkindergartenkinder, die schon lesen und bis 20 rechnen und andere, welche die Zahlenmenge drei nicht simultan erfassen können.

Die veränderte Klassenzusammensetzung im Schuljahr 2021/22 hat sich insgesamt positiv auf die Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler und den Förderbedarf im Bereich Sprache ausgewirkt. Im mathematischen Lernen und in Bewegung und Mobilität hingegen ist der Bedarf an Förderung gestiegen. Die Situation in Kindergarten A hat sich insgesamt beruhigt, doch noch sind nicht alle Merkmale des Kippeffekts überwunden.

Das Ergebnis dieser Intervention ist durchwegs positiv einzuschätzen, denn Peer-Lernen konnte ermöglicht werden. Peer-Lernen bedeutet, vorhandene Kräfte nutzen und ist deshalb

effektiv, effizient und kostengünstig. Durch die veränderte Schülerzuteilung konnte somit ein günstiges Lernklima geschaffen werden.

Die Situation von stark belasteten Schulen ist spätestens seit der PISA-Studie 2000 bekannt. So werden Schulen mit einem hohen Anteil an Fremdsprachigen laut Art. 25 des Volksschulgesetzes mit zusätzlichen Angeboten unterstützt, damit das Leistungsniveau angehoben werden kann. Umgesetzt wird dies seit 15 Jahren mit QUIMS-Projekten, DaZ-Unterricht und Tagesstrukturen. Laut Moser et al. (2011) scheint der Einfluss von QUIMS-Massnahmen auf die Leistungssteigerung gering zu sein. Besser sieht die Bilanz beim DaZ-Unterricht aus. Bei den Tagesstrukturen und insbesondere bei der Einführung von Tagesschulen werden als Pro-Argumente nebst der Vereinbarkeit von Beruf und Familie die Förderung der Bildungschancen stark betont. Eine bessere Integration und erhöhte Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen werden mit der sozialen Durchmischung und dem Erledigen der Aufgaben begründet (Stadt Zürich, 2022).

Diese Arbeit zeigt aber deutlich, wenn die Bildungschancen verbessert werden sollen, müssen vor allem die Benachteiligungen durch den Kippeffekt auf Ebene Klasse verhindert werden. Entscheidend ist die Standortwahl der Schule, die Anpassung des Einzugsgebietes und der Schülerzuteilung. Eine umfassende Betreuung im Rahmen einer Tagesschule kann daran nichts ändern. Im Gegenteil: In der Betreuung wird der Kippeffekt in der Klasse reproduziert. Symptomatisch werden in den fünf Horten der Schule Auhof Betreuungsassistenten für die Aufrechterhaltung des Betriebes eingesetzt. Die Situation an der Schule Auhof ist sehr unbefriedigend. Der Kanton und die Stadt investieren viel Geld in Massnahmen und personelle Ressourcen, um die Situation von Schulen im sozialen Brennpunkt zu stabilisieren und die Leistungen und Bildungschancen der betroffenen Schülerinnen und Schülern zu verbessern. Doch an der Schule Auhof ist eine Wirkung kaum spürbar.

Die Studie von Dlabac et al. (2021) zeigt einen anderen Weg auf, wie gerade im Schulkreis Schwamendingen durch optimierte Einzugsgebiete eine bessere Durchmischung zwischen den Schulen zu erreichen wäre. Am Beispiel der Schule Auzelg oder des Kindergartens B zeigt sich aber, wie ihre isolierte Lage eine verbesserte Durchmischung verunmöglicht und deren Entmischung zementiert.

Statt solch ungünstige Standorte zu vermeiden, ist in der Stadt Zürich die Tendenz beobachtbar, dass Kindergärten in neu gebaute Siedlungen eingemietet werden. Auch in unmittelbarer Nähe der Schule Auhof ist ein weiterer Kindergarten in einer Neubausiedlung geplant. Es scheint, dass sich die Verantwortlichen der Immobilienbewirtschaftung der Stadt Zürich nicht bewusst sind, was sie mit diesem Handeln bewirken. Durch diese Standortwahl wird sich die Segregation im Einzugsgebiet der Schule Auhof auf Kindergartenstufe zemen-

tieren. Die privilegierten Kinder der Neubausiedlung werden in *ihren* Kindergarten gehen und die schlechter gestellten in einen der Kindergärten in ihrer Nähe. Auf diese Weise werden finanzielle und personelle Massnahmen der Behörden durch Fehlentscheidungen in der Standortwahl von Kindergärten und Schulen neutralisiert.

Empfehlungen

Der Segregation entgegenzuwirken sollte eine politische Querschnittsaufgabe von hoher Priorität sein. «Nicht nur die Bildungspolitik hat Einfluss auf die Chancengleichheit in unseren Schulen, sondern auch Steuerpolitik, Wohnungsmarkt- und Siedlungspolitik, Migrationspolitik sowie Sozialpolitik» (Coradi Vellacott, 2007, S. 194). Die Standortwahl neuer Schulhäuser und Kindergärten ist dabei absolut zentral, denn werden neue Bauten in der Mitte einer Neubausiedlung erstellt, zementiert sich die Segregation in den umliegenden Quartieren. Nur wenn neue Schulhäuser und Kindergärten auf die Grenze zwischen unterschiedlich durchmischten Quartieren gebaut werden, kann in den Schulen eine bessere Durchmischung und damit ein Ausgleich herbeigeführt werden. Den Kippeffekt an Schulen durch eine veränderte Schülerzuteilung zu beheben, ist die notwendige Korrektur einer Schulraumplanung und von Zuteilungsprozessen in der Vergangenheit, die heute weitreichende und gravierende Folgen für die Kinder, Klassen und Lehrpersonen haben. Eine Änderung in der Schülerzuteilung bedingt ein grosses Engagement der zuständigen Behörden und Verantwortlichen und einen breit abgestützten politischen Willen, denn Wahlberechtigte gehören tendenziell zu den Profituren der Segregation, hingegen tragen Einwohner ohne Stimm- und Wahlrecht mehrheitlich die Nachteile.

Durch die Analyse des Förderbedarfes auf Kindergartenstufe werden zwei weitere Handlungsfelder sichtbar: Die grosse Anzahl Kinder pro Lehrperson und die fehlenden Übergangslösungen zwischen Kindergarten und Primarschule.

Der Betreuungsschlüssel auf Kindergartenstufe entspricht nicht den Herausforderungen, die zu bewältigen sind. Auf dieser Stufe ist das Zeitfenster noch offen, um die Sozial- und Selbstkompetenzen von Kindern so zu fördern, damit sie den Anforderungen der 1. Klasse genügen. Sich intensiv mit einzelnen Kindern oder Kindergruppen auseinanderzusetzen ist deshalb eine Notwendigkeit. Wo Peer-Lernen kaum möglich ist und vielen Kindern Grunderfahrungen fehlen, braucht es nebst den Klassenlehrpersonen auch Sozialpädagog*innen, die ihnen basale Erfahrungen ermöglichen und die Sozial- und Selbstkompetenzen gezielt fördern.

Der Übergang vom Kindergarten in die 1. Klasse muss wieder flüssiger gestaltet werden können. Die Einschulungsklassen wurden abgeschafft und die Einführung der Grundstufe

2012 von den Stimmberechtigten abgelehnt. Die Notwendigkeit eines solchen Angebotes ist bekannt, denn in fast jeder Kindergartenklasse hat es Schülerinnen und Schüler, die noch nicht reif für den Übertritt in die 1. Klasse sind. Durch die frühere Einschulung der Kinder hat sich diese Situation noch verschärft. In einem Umfeld wie der Schule Auhof, sind diese Defizite kaum zu kompensieren und führen zu einem ungünstigen Schulstart mit Auswirkungen auf die weitere Schulzeit.

Ausblick

In der Ausbildung an der HfH wird der Fokus in der Diagnostik und der Förderung meist auf einzelne Schülerinnen und Schüler gelegt. Diese Arbeit zeigt aber, dass die Klasse als wichtiger Player berücksichtigt werden muss, denn die Zusammensetzung der Klasse bestimmt deren Tragfähigkeit und deren Integrations- und Absorptionskraft für Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf und besonderen pädagogischen Bedürfnissen.

Zur Beurteilung der Klasse bzw. deren Tragfähigkeit müsste die Schule ein etabliertes Instrument auf Ebene Klasse zur Verfügung haben, das die Klassensituation und den daraus resultierenden Förderbedarf aufzeigen kann. Diese Analyse sollte zeitnah und mit einem vertretbaren Aufwand möglich sein, aber es sollte auch als Monitoring-Instrument eingesetzt werden können, um Entwicklungen in einer Klasse zu dokumentieren und mit anderen Klassen vergleichen zu können. Dieses Monitoring sollte zum Aufgabenbereich der Schulleitung gehören. Das praktizierte Klassenmonitoring der Schule Auhof könnte als Ausgangspunkt der Entwicklung dienen.

Es braucht im Weiteren ethische Richtlinien für die Schulischen Heilpädagog*innen, um Entscheide bei der Triage von Schülerinnen und Schülern nicht nur fachlich zu begründen, sondern auch eine Grundlage zu haben, um eine Wertediskussion zu führen. Bis jetzt sind die Schulischen Heilpädagog*innen in dieser Situation auf sich selbst gestellt.

8 Fazit

Nach der PISA-Studie von 2000 wurde in der Schweiz viel unternommen, um eine Verbesserung der Bildungschancen der identifizierten Risikogruppen zu erreichen. Seither hat der Kanton Zürich das QUIMS-Programm installiert, das DaZ-Angebot etabliert und die Stadt Zürich die Aufgabenstunden und das Betreuungsangebot stark ausgebaut.

Den Studien von Moser und Rhy (2000), Coradi Vellacott (2007), Moser et al. (2011) und Dlabac et al. (2021) kommt der Verdienst zu, den Kipfeffekt an Schulen aufgrund der sozio-ökonomischen Situation der Eltern, des Migrationshintergrundes sowie der Zusammensetzung der Schülerschaft als Grund für die tiefen Leistungen herausgearbeitet und beschrieben zu haben. Dlabac et al. zeigen in ihrer Studie mit den Modellrechnungen zum Konzentrationsindex den Weg zur Vermeidung des Kipfeffekts über eine veränderte Schülerzuteilung auf.

Die vorliegende Arbeit schliesst die Lücke zwischen den Grundlagen-Studien und den Modellrechnungen zur Verminderung des Kipfeffekts auf Ebene Schule, indem sie auf der Klassenebene den Kipfeffekt anhand des Förderbedarfs beschreibt und mit einer Aktionsforschung die Schülerzuteilung als wirkmächtige Intervention zur Vermeidung des Kipfeffektes erprobt. Damit kommt der erlebte und konkrete Schulalltag in den Fokus, der unmittelbar die Aufgabe und Arbeitssituation der Klassenlehrpersonen und der Schulischen Heilpädagog*innen prägt und bestimmt.

Für die notwendige Datenerhebung wird mit dem Einschätzungsbogen der 10 Aktivitäten nach ICF ein Instrument verwendet, das breit eingeführt und etabliert ist. Somit steht trotz berechtigter Methodenkritik ein einfaches aber effektives Monitoring- und Steuerungsinstrument auf Klassenebene zur Verfügung.

Die Arbeit zeigt, dass Migration gekoppelt mit Armut und verbunden mit einer ausgeprägten räumlichen Segregation im Einzugsgebiet der Schule zu einem Kipfeffekt innerhalb der Klasse führt, was das Förderstufenmodell des Lehrplans 21 als Grundlage des Auftrages und der Tätigkeit der Schulischen Heilpädagog*innen auf den Kopf stellt.

Die Folgen sind eine siebenfache Benachteiligung der Schülerinnen und Schüler

- aufgrund der individuellen Herkunft
- aufgrund des fehlenden Peer-Lernens
- aufgrund der Triage bei Kindern mit Förderbedarf bei sonderpädagogischen Massnahmen
- aufgrund der Diagnostik bei Sprachschwierigkeiten
- aufgrund der Nivellierung der Klassenleistung nach unten

- aufgrund fehlender Handlungsmöglichkeiten und erlebter Ohnmacht der Lehrpersonen mit der Gefahr einer frühen Erschöpfung
- aufgrund der beschränkten Reichweite und Wirksamkeit der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen mit den zugewiesenen Ressourcen

In einem Umfeld wie bei der Schule Auhof kann die Schule Bildungsgerechtigkeit nicht herstellen. Aber sie muss versuchen Ungerechtigkeit zu vermeiden (Städteinitiative Bildung, 2016). Dazu braucht es eine kohärente Planung des Schulraumstandortes und des Einzugsgebietes, dass die Entstehung eines Kippeffektes auf Schul- und Klassenebene verhindert und nicht verstärkt oder gar zementiert wird. Es braucht eine Raumplanung und Siedlungsgestaltung, die der Segregation entgegenwirkt. Es braucht eine Politik, die den Kippeffekt ernst nimmt und Massnahmen ergreift. Alleine schafft es die Schule nicht.

9 Schlusswort

Die Studie von Dlabac, Amrhein und Hug (2021) hat die Schulleitung, die Lehrpersonen der Schule Auhof und auch mich elektrisiert. Sie ist für meine Arbeit zentral. Es ist eine politische Studie, deshalb steht nicht der Unterricht der Lehrpersonen und die Fördermassnahmen von Schülerinnen und Schülern im Zentrum. Hier wird der Fokus auf den Kippeffekt gelegt, dessen Ursache in der Segregation des Einzugsgebietes einer Schule zu finden ist und dessen Einfluss sich stark auf den Lernerfolg von Schülerinnen und Schülern auswirkt. Durch die Analyse des Kippeffekts habe ich Erklärungen für die begrenzte Wirksamkeit des Unterrichts und den mangelnden Schulerfolg von Schülerinnen und Schülern gewonnen und ich habe eine Vorstellung erhalten, was ein Sozialindex von 120 für die Bildungschancen bedeuten kann. Dieser andere Blickwinkel nimmt Druck von den Schultern von uns Lehrpersonen, dass in der Bildung alles machbar ist, aber die Behörde und die Politik stärker in die Pflicht, sich mit den Folgen der Segregation auseinanderzusetzen.

Ausgehend von der Studie von Dlabac et al. habe ich weitere Studien gesucht, die ebenfalls den Kippeffekt thematisieren und bin fündig geworden mit Moser und Rhyn (2000), Coradi Vellacott (2007) und Moser et al. (2011). Angeregt durch diese Studien begann ich mich mit der bildungspolitischen Vergangenheit auseinanderzusetzen. So habe ich mich intensiv mit der PISA-Studie 2000 beschäftigt und den daraus abgeleiteten Folgemaassnahmen, die sich im «Volksschulgesetz des Kantons Zürich» abbilden. Auch mit den kommunalen und den kantonalen sonderpädagogischen Massnahmen habe ich mich beschäftigt und diese anhand der vier in dieser Arbeit ausgeführten Studien auf ihre Wirksamkeit hin angeschaut.

Die Intervention auf Klassenebene in einem der Kindergärten der Schule Auhof, initiiert durch die Schulleitung, wurde ebenfalls durch die Studie von Dlabac et al. angeregt. Um diese Intervention zu dokumentieren und den dadurch veränderten Förderbedarf zu beschreiben, stellte mir die Schulleitung die vorhandenen Wohngebietsauswertungen, die Schülerdaten sowie die Einschätzungen der einzelnen Schülerinnen und Schüler in den Aktivitäten nach ICF zur Verfügung. Die Intervention zeigt eine positive Wirkung. Dies stimmt zuversichtlich, dass sich durch eine veränderte Schülerzuteilung die Lernbedingungen in stark belasteten Klassen wie dem Auhof verbessern könnten.

Ich bedanke mich bei der Schulleitung der Schule Auhof für den anregenden Austausch und die engagierten Diskussionen.

Ich bedanke mich ebenfalls bei meiner Betreuerin, Simona Altmeyer für die Offenheit gegenüber der Thematik, die konstruktive Kritik und die Unterstützung.

Literaturverzeichnis

Altrichter, H., Posch, P. & Spann, H. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. Bad Heilbrunn: utb.

Bildungsdirektion Kanton Zürich (2005). *Das Volksschulgesetz in Kürze*. Zürich: Lehrmittelverlag.

Bildungsdirektion Kanton Zürich (2008). *Umsetzung Volksschulgesetz. Handreichung Qualität in multikulturellen Schulen (QUIMS)*. Zürich: Lehrmittelverlag.

Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-volksschule/volksschule-schulinfo-unterricht/volksschule-schulinfo-unterrichtsentwicklung/quims.htm>

Bildungsdirektion Kanton Zürich (2011). *Nach sechs Jahren Primarschule. Lernstand der Schulanfängerinnen und Schulanfänger von 2003 vor ihrem Übertritt in die Sekundarstufe I*. Zürich: Bildungsdirektion Kanton Zürich. Verfügbar unter: <https://edudoc.ch/record/95635>

Bildungsdirektion Kanton Zürich (2018). *Umsetzung des Zürcher Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen in Regel- und Sonderschulen*. Zürich: Lehrmittelverlag.

Bildungsdirektion Kanton Zürich (2020). *Angebot für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Deutsch als Zweitsprache (DaZ) in Aufnahmeunterricht und Aufnahmeklasse*. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-volksschule/volksschule-schulinfo-besonderer-bildungsbedarf/volksschule-angebote-regelschule/volksschule-schulinfo-deutsch-als-zweitsprache-daz.html>

Bildungsdirektion Kanton Zürich (2021). *Tagesstrukturen. Allgemeine Informationen und spezifische Vorgaben*. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-volksschule/volksschule-schulinfo-unterrichtsergaenzende-angebote/schulinfo-tagesstrukturen.html>

Bildungsstatistik des Kantons Zürich (2022). *Sozialindex*. Verfügbar unter: <https://pub.bista.zh.ch/de/zahlen-und-fakten/andere/sozialindex/erlaeuterungen/>

Bundesamt für Statistik (2001). Pressemitteilung 15 Bildung und Wissenschaft. *PISA 2000 Kompetenzmessungen bei Jugendlichen. Für das Leben gerüstet?* Neuchâtel: BFS. Verfügbar unter: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/aktuell/medienmitteilungen.assetdetail.13871.html>

Buschor, E., Gilomen, H. & McClustey, H (2003). *PISA 2000: Synthese und Empfehlungen*. Neuchâtel: BFS/EDK.

Coradi Vellacott, M. (2007). *Bildungschancen Jugendlicher in der Schweiz. Eine Untersuchung familiärer, schulischer und sozial-räumlicher Einflüsse auf Leistungsunterschiede am Ende der obligatorischen Schulzeit*. Zürich/Chur: Rüegger.

Dlabac, O., Amrhein, A. & Hug, F. (2021). *Durchmischung an städtischen Schulen – eine politische Aufgabe?* Aarau: Zentrum für Demokratie. Verfügbar unter: https://www.zdaarau.ch/dokumente/Durchmischung_staedtische_Schulen_Bericht_21.pdf

Kanton Zürich (2005). *Volksschulgesetz (VSG) vom 7. Februar 2005*. Verfügbar unter: https://www.zh.ch/de/politik-staat/gesetze-beschluesse/gesetzessammlung/zhlex-ls/erlass-412_100-2005_02_07-2006_08_21-111.html

Kanton Zürich (2007). *Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen (VSM) vom 11. Juli 2007*. Verfügbar unter: https://www.zh.ch/de/politik-staat/gesetze-beschluesse/gesetzessammlung/zhlex-ls/erlass-412_103-2007_07_11-2008_08_18-109.html

Lienhard-Tuggener, P., Joller-Graf, K. & Mettauer Szaday, B. (2015). *Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule* (2., aktualisierte Aufl.). Bern: Haupt.

Luder, R. & Pastore, G. (2019). *Challenge – Umgang mit auffälligem Verhalten. Aktionsforschungsprojekt «Schulhund» in der Schule Auhof. Schlussbericht*. Unveröffentlichte Arbeit, Pädagogische Hochschule Zürich.

Moser, U. & Rhyn, H. (2000). *Lernerfolg in der Primarschule. Eine Evaluation der Leistungen am Ende der Primarschule*. Aarau: Sauerländer.

Moser U. (2001). *Für das Leben gerüstet? Die Grundkompetenzen der Jugendlichen – Kurzfassung des nationalen Berichtes PISA 2000*. o.O.: BFS/EDK. Verfügbar unter: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/publikationen.assetdetail.337848.html>

Moser, U., Angelone, D., Hollenweger, J. & Buff, A. (2011). *Nach sechs Jahren Primarschule. Deutsch, Mathematik und motivational-emotionales Befinden am Ende der 6. Klasse*. Zürich: Bildungsdirektion Kanton Zürich.

Verfügbar unter: https://www.ibe.uzh.ch/dam/jcr:00000000-7f28-1670-ffff-ffff94c8e8ec/Lernstandserhebung_6KlasseZH_Bericht.pdf?msckid=f9fcf741cf0f11ecbcd4593e03e53e9f

Peter, C. (Hrsg.) (2016). *Kompass Leitfaden. Schwierige Schulsituationen bewältigen* (2. Auflage). Zürich: Kreisschulpflege Schwamendingen. Verfügbar unter: https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/volksschule/schulkreise_kreisschulbehoerden/schwamendingen/schulentwicklung.html

Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (2003). *Aktionsplan «PISA 2000»- Folgemaassnahmen*. Bern: EDK. Verfügbar unter: <https://edudoc.ch>

Sportamt Stadt Zürich (2022). *Sportmotorische Bestandesaufnahme SMBA. Motorische Fähigkeiten der Erstklässlerinnen und Erstklässler der Stadt Zürich 2005 – 2021*. Verfügbar unter: https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/sport/sportamt/studien_und_berichte.html#berichte_jugendsportfoerderung

Städteinitiative Bildung (2016). *Bildungsgerechtigkeit*. Zürich: Schul- und Sportdepartement der Stadt Zürich.

Stadt Zürich (n. d.). *Portrait Schule Probstei*. Verfügbar unter: <https://www.stadt-zuerich.ch/schulen/de/probstei/ueberuns/portrait.html>

Stadt Zürich (2022). *Fünf städtische Abstimmungsvorlagen vom 25. September 2022*. Verfügbar unter: <https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/service/medien/medienmitteilungen/2022/juni/220629a.html>

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Förderstufenmodell gegliedert nach dem sonderpädagogischen Angebot im Kanton Zürich.....	9
Abbildung 2: Verteilung der Schülerinnen und Schüler nach Anforderungsniveaus	22
Abbildung 3: Klassenmittelwerte der Deutschleistungen in Abhängigkeit der Klassenmittelwerte der sozialen Herkunft und des Anteils an SuS mit Deutsch als Zweitsprache.....	23
Abbildung 4: Vergleich der Leistungen in Deutsch und Mathematik von Klassen mit und ohne QUIMS	24
Abbildung 5: Prognostizierte Leistungen nach individuellem Hintergrund und Schulzusammensetzung	27
Abbildung 6: Choroplethenkarte zum Konzentrationsindex für die Nachbarschaften der einzelnen Schulen der Stadt Zürich	28
Abbildung 7: Streudiagramm zum Verhältnis zwischen Wohn- und Schulsegregation im Schulkreis Zürich-Schwamendingen (2000/01)	29
Abbildung 8: Streudiagramm bei einer Optimierung der Einzugsgebiete nach Szenario A ...	30
Abbildung 9: Globale Einschätzung einer Drittklässlerin in den 10 Aktivitäten nach ICF mit dem Kompassinstrument 2.....	34
Abbildung 10: Einschätzung einer 1. Klasse in den Aktivitäten nach ICF, 2021/22	42
Abbildung 11: Einschätzung einer 2. Klasse in den Aktivitäten nach ICF, 2021/22	43
Abbildung 12: Einschätzung einer 3. Klasse in den Aktivitäten nach ICF, 2021/22	44
Abbildung 13: Einschätzung einer 4. Klasse in den Aktivitäten nach ICF, 2021/22	44
Abbildung 14: Einschätzung einer 5. Klasse in den Aktivitäten nach ICF, 2021/22	45
Abbildungen 15: Auswertung von 14 Wohngebieten der Schule Auhof in den 10 Aktivitäten nach ICF.....	48
Abbildung 16: Einschätzung des Kindergartens B in den Aktivitäten nach ICF, 2020/21	51
Abbildung 17: Einschätzung des Kindergartens B in den Aktivitäten nach ICF, 2021/22	52
Abbildung 18: Einschätzung des Kindergartens A in den Aktivitäten nach ICF, 2020/21	49
Abbildung 19: Einschätzung des Kindergartens A in den Aktivitäten nach ICF, 2021/22	50
Abbildung 20: Einschätzung des Kindergartens C in den Aktivitäten nach ICF, 2021/22	53

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Kippeffekt und Anteil davon betroffener 6. Klassen im Kanton Zürich	15
Tabelle 2: Kindergarten A: Klassenzusammensetzung 2020/21	38
Tabelle 3: Kindergarten A: Klassenzusammensetzung 2021/22	38
Tabelle 4: Kindergarten B: Klassenzusammensetzung 2020/21	39
Tabelle 5: Kindergarten B: Klassenzusammensetzung 2021/22	39
Tabelle 6: Kindergarten C: Klassenzusammensetzung 2021/22.....	40